

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP BIDANG TANAH TERLANTAR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASYARAKAT**

TESIS

Oleh :

**Nama : Emi Widyah
NPM : 22-010 MH
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP BIDANG TANAH TERLANTAR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASYARAKAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum**

Oleh :

**Nama : Emi Widyah
NPM : 22-010 MH
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Proposal Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Bidang Tanah
Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Sosial
Di Lingkungan Pemukiman Masyarakat
Nama : EMI WIDYAH
NPM : 22-010 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. LAILY RATNA, S.H, M.H

Dr. ALAUDDIN, S.H., M.H.

Mengetahui

Dr. Ashibly, S.H, M.H
Ketua Program Studi

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP BIDANG TANAH TERLANTAR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN FUNGSI SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASYARAKAT**

Nama : EMI WIDYAH
NPM : 22-010 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggaldan dinyatakan.....

TIM PENGUJI :

Nama
Ketua (.....)

Nama
Anggota (.....)

Nama
Anggota (.....)

Mengetahui

Dr. Ashibly, S.H, M.H
Ketua Program Studi

**PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Di Lingkungan Pemukiman Masyarakat** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Bulan 2024

Materai Rp.10.000

Nama : EMI WIDYAH

NPM : 22-010 MH

Motto :

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Orangtua Penulis
3. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Unihaz
4. Almamater Unihaz

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2019 ini ialah **Tinjauan Hukum Terhadap Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Di Lingkungan Pemukiman Masyarakat.**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr.Laily Ratna.SH.,MH dan Bapak Dr. Alauddin, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, 2024

EMI WIDYAH

ABSTRAK

Emi Widyah Mariano. ialah Tinjauan Hukum Terhadap Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Di Lingkungan Pemukiman Masyarakat. Dibimbing oleh Dr.Laily Ratna.SH.,MH dan Dr. Alauddin, S.H., M.H.

Secara ekonomis tanah dapat menjadi dasar atau basis kegiatan sosial ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemiliknya karena mempunyai hak yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu hukum memberikan kewajiban kepada pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Namun masih banyaknya tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya menyebabkan tanah tersebut tidak mempunyai fungsi sosial di lingkungan pemukiman, dan menggagnggu kesejahteraan masyarakat di lingkungan pemukiman. Metodologi penelitian yang dipakai tesis ini adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini bahwa tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar menimbulkan akibat hukum hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menjadi aset bank tanah atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman dapat dilakukan terhadap semua status perolehan hak atas tanah setelah adanya penetapan tanah terlantar, dan tanah tersebut sudah dikuasai kembali oleh negara

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Tanah Terlantar, Fungsi Sosial

ABSTRACT

Emi Widyah Mariano. is a legal review of abandoned land plots in order to improve social functions in the community settlement environment. Supervised by Dr.Laily Ratna.SH.,MH and Dr. Alauddin, S.H., M.H

Economically, land can be the basis or basis of socio-economic activities. Politically, land will also be based on the power of its owner because it has rights given by the state. Therefore, the law provides an obligation to land rights holders to cultivate, use, utilize, and/or maintain the land owned or controlled. However, there are still many lands abandoned by the right holders, causing the land to have no social function in the residential environment, and waiting for the welfare of the community in the residential environment. The research methodology used by this thesis is normative juridical research, using the form of statute approach and conceptual approach. The results of this study show that land that has been designated as abandoned land causes legal consequences for the abolition of the right to the land concerned, and the termination of legal relations and is affirmed as land that is directly controlled by the state and becomes an asset of the land bank or State General Reserve Land (TCUN). Efforts to control abandoned land plots in order to improve social functions for communities in residential areas can be carried out for all status of land rights acquisition after the determination of abandoned land, and the land has been re-controlled by the state.

Keywords: Land Tenure, Abandoned Land, Solial Function

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Halaman sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	iii
Lembar Pengesahan Sidang Tesis	iv
Surat Pernyataan	v
Motto dan Persembahan	vi
Prakata	vii
Abstrak dalam Bahasa Indonesia	viii
Abstract dalam Bahasa Inggris	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN,	
A. Latar Belakang,	1
B. Rumusan Masalah,	8
C. Tujuan Penelitian,	8
D. Kegunaan Penelitian,	8
E. Kerangka Pemikiran,	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
a. Hukum Tanah	19
b. Penguasaan Hak Atas Tanah	23
c. Perolehan Status Hak atas Tanah	28
d. Terjadinya dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah	37
1. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah	37
2. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah	43
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	48
2. Pendekatan Penelitian	48
3. Jenis dan Sumber Data	49
4. Teknik Pengumpulan Data	50
5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	51

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil. Penelitian	52
1.	Hukum Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman	52
2.	Upaya Penguasaan Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman	67
B.	Pembahasan	82
1.	Analisis Hukum Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman	82
2.	Analisis Upaya Penguasaan Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman	100
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	119
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Landasan yuridis konstitusi negara republik Indonesia seperti yang dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dan mengatur bahwa bumi, air termasuk tanah yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka negara juga berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak- hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, menggunakan, mengelola tanah tersebut. Untuk itu negara melalui pemerintahannya mengatur penguasaan tanah lebih lanjut, dengan memberlakukan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria atau UUPA.

Berlakunya UUPA memperjelas bahwa frase dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki, dan atau hanya negara yang mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut. Makna ini berkaitan dengan frase dipergunakan sebesar- besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Ini juga memperjelas bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh hak atas tanah yang dikuasai oleh negara tersebut, sejauh memenuhi ketentuan dan atau syarat- syarat yang sudah diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai timbal balik atas hak yang sudah diberikan

tersebut, negara juga membebaskan kewajiban kepada pemegang hak untuk tidak menelantarkan tanah yang sudah dikuasainya. Apabila pemegang hak tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak menelantarkan tanah yang dikuasainya maka, tanah tersebut akan kembali dikuasai oleh Negara, dan atau kekuasaan pemegang hak atas tanah tersebut hapus dan atau ditiadakan.

Negara yang diamanahkan konstitusi untuk menguasai tanah, melalui pemerintahannya sudah memberikan hak kepada masyarakat baik personal maupun badan hukum atas tanah yang dikuasai oleh negara tersebut sesuai dengan hukum berlaku. Hak ini dapat berupa Hak Milik Atas Tanah, Hak Pengelolaan, ataupun Hak Dasar Penguasaan Atas Tanah. Atas hak yang sudah diberikan oleh negara ini, hukum yang berlaku juga menimbulkan kewajiban kepada pemegang hak tersebut, yaitu untuk mempergunakan, memanfaatkan, serta dipelihara dengan baik, dan atau tidak dilantarkan menjadi tanah terlantar. Hak dan kewajiban ini diberikan kepada Pemegang hak agar keberadaan tanah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi Pemegang Haknya, juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang di amanahkan konstistusi yaitu untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara ekonomis tanah dapat menjadi dasar atau basis kegiatan ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemilikinya karena mempunyai hak yang diberikan oleh negara. Hal ini menyebabkan tanah akan diperebutkan oleh setiap orang, dapat menjadi proses tawar menawar, tarik menarik antara kepentingan yang dapat menimbulkan akibat

terjadinya kerjasama ataupun konflik antara kepentingan tersebut.¹ Sampai saat ini, tanah yang merupakan kehidupan pokok manusia sedang berhadapan dengan berbagai hal seperti, adanya keterbatasan luas tanah yang harus dipenuhi menuntut tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata.² Namun secara empiris justru menggambarkan bahwa di Indonesia masih luas tanah yang ditelantarkan oleh Pemegang haknya.

Diketahui dari berita yang dipublikasi, ternyata ada sekitar 120.000 hektare tanah terlantar di Indonesia, dan tanah terlantar banyak juga permasalahan di dalamnya. Kementerian ATR/BPN masih punya stok tanah terlantar dari database yang dimiliki sekitar 950.000 hektare. Kondisi tanah terlantar ini terbanyak ada di luar Pulau Jawa. Total lahan terlantar tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Tahun 2021, ditargetkan akan ada 10.000 sampai 11.000 hektar tanah telantar yang akan ditertibkan.³

Tanah terlantar tidak hanya merugikan bagi negara tetapi juga merugikan bagi masyarakat. Apalagi tanah terlantar sering menjadi sasaran mafia tanah, dan atau sekelompok orang yang dapat melakukan segala cara agar tanah terlantar tersebut menjadi milik pribadi.⁴ Tanah terlantar yang masih menjadi pemandangan tidak sehat karena memperlihatkan

¹ Kurniati, "Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria," *Varia Hukum* 30, no. 39 (2018): 1667–68.

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm.1

³ https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/CB_Juni-1_Mila_120-Hektar-tanah-terlantar_20210729164619.pdf

⁴ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/21/104557721/jadi-sasaran-mafia-tanah-hati-hati-punya-tanah-telantar>

pemandangan yang seram dan menakutkan. Apalagi semak belukar dan tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak, disamping tidak produktif juga tidak estetik. Jauh dari hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemiliknya maupun warga sekitarnya. Bahkan menjadi penghalang untuk melintas pengguna jalan pintas karena tertutup dan banyak binatang-binatang yang menakutkan, seperti sarang ular, tawon. Lebih buruk lagi lokasi lokasi dapat dijadikan tempat maksiat dan kejahatan atau kriminal lainnya.⁵ Apabila merujuk pada tujuan keberadaan tanah yang diatur oleh hukum tanah, seharusnya Pemegang hak Atas Tanah, Pemegang hak Pengelolaan, ataupun Pemegang hak Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat menjaga dan memelihara tanah yang sudah menjadi haknya. Namun dalam praktek dan faktanya bahwa masih banyak pemegang hak yang melakukan penelantaran bidang tanah yang dipegangnya. Penelantaran ini menimbulkan dampak dan menyebabkan masalah sosial, khususnya dilingkungan pemukiman masyarakat perkotaan.

Masih adanya tanah terlantar dilingkungan pemukiman perkotaan menjadi persoalan bagi masyarakat disekitar lingkungan itu sendiri. Persoalan ini muncul ketika bidang tanah yang terlantar tersebut sudah mengganggu lingkungan setempat seperti menjadi tumpukan sampah, menjadi tempat sarang binatang buas yang membahayakan, dan bahkan menjadi tempat yang rawan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pemakaian narkoba dan sejenisnya. Persoalan in

⁵ Kayus Kayowuan Lewoleba M. Arafah Sinjar, Yuliana Yuli, Satino, "Pemanfaatan tanah terlantar dan problematika hukumnya," *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 2023, no. ISSN 2985-3648 (2023): 116–26, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>.

menjadi dilematis untuk diselesaikan oleh masyarakat yang berada dilingkungan setempat, ataupun pejabat setingkat ketua Rukun Tetangga setempat.

Pada satu situasi, keberadaan bidang tanah yang ada menjadi aktifitas gotong royong masyarakat karena sudah mengganggu lingkungan pemukiman masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat tidak dapat menggunakan bidang tanah yang ada karena tidak mempunyai kepastian tentang pemegang hak milik bidang tanah yang berada ditengah lingkungan pemukiman masyarakat tersebut. Kondisi seperti demikian tentu tidaklah sesuai dengan tujuan keberadaan bidang tanah tersebut, yang seharusnya memberikan kepastian hukum tentang Pemegang Haknya sehingga kondisi dan keadaan tanah tersebut menjadi tanggungjawab pemegang haknya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tenahnya. Bukan menambah kegiatan warga pemukiman untuk membersihkan bidang tanah tersebut karena sudah mengganggu lingkungan.

Pada situasi lain, masih banyak warga, tokoh masyarakat ataupun pejabat struktur pemerintahan daerah sampai dengan Rukun Tetangganya yang tidak mengerti, dan belum memahami perbuatan, atau tindakan yang dapat dilakukan agar bidang tanah tersebut dapat berguna bagi kesejahteraan lingkungan masyarakat setempat. Justru yang terjadi para pihak ini membenarkan dan mendukung isu- isu yang muncul dari masyarakat tentang keberadaan dan status tanah yang terlantar tersebut, tanpa mengetahui, melihat, dan memegang bukti pemegang hak yang sebenarnya.

Hal ini menyebabkan bidang tanah yang ada menjadi tidak dapat digunakan secara optimal bagi lingkungan masyarakat, bahkan sering menjadi konflik sosial dan perselisihan yang terjadi di warga, karena selisih pendapat dan pemahaman tentang maksud dari penggunaan bidang tanah tersebut.

Seharusnya apabila merujuk pada hukum tanah yang berlaku, jika tanah tidak dimanfaatkan dalam jangka dua tahun maka akan dinyatakan sebagai tanah terlantar. Apabila pemegang hak menelantarkan tanahnya, maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini terlepas dapat dibuktikan bukti kepemilikan pemegang hak atas tanah tersebut, apalagi tidak dapat dibuktikan bukti kepemilikan pemegang haknya.

UUPA dan peraturan pelaksanaannya sudah mengatur larangan bagi pemegang hak untuk tidak menelantarkan tanahnya, apabila penelantaran ini masih terjadi dan dilakukan oleh pemegang haknya maka hukum telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah bagi pemegang haknya sehingga terjadinya pemutusan hubungan hukum. Sedangkan bidang tanah yang ditelantarkan akan ditentukan sebagai yang akan dikuasailangsung oleh negara. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian juga menurut

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20, tanah yang tidak dimanfaatkan akan dicabut hak kepemilikannya.⁶

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan tanah hak milik ditelantarkan oleh pemilik hak atas tanah, salah satunya yaitu dikarenakan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu penelitian sebelumnya menyebutkan pemilik hak atas tanah atau pemegang sertifikat hak atas tanah yang termasuk tanah terlantar diberikan perlindungan hukum, yang salah satunya yaitu adanya pemberian hak ganti rugi atas tanah yang dikuasai kembali oleh negara dengan ganti rugi sebesar harga perolehan yang telah dibayar oleh pemilik hak atas tanah, harga yang diberikan juga dengan memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat prasarana fisik di atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar.⁷ Perlindungan ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif.⁸

⁶ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/30/123000421/mengapa-masyarakat-harus-mengelola-dan-memanfaatkan-tanah-yang-dimiliki>

⁷ Tutiek Retnowati dan Widyawati Boediningsih, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Terlantar," *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 255–75, <https://doi.org/10.25139/lex.v5i2.4603>.

⁸ Afifa Eka Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR (Studi Kasus di Desa Madapolo Kecamatan Obi)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 395–407, <http://www.bpn.go.id/Portlas/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORANKINERJA2014.pdf>.h.9.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman ?
2. Bagaimana upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan hukum bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan hukum bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap praktek hukum yang dilakukan oleh para praktisi hukum dalam penguasaan bidang tanah terlantar sehingga meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.

E. Kerangka Pemikiran.

Menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*)”, merupakan salah satu konsep dari negara hukum modern.⁹ Dalam konsep ini, negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,¹⁰ bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluasnya kepada rakyat.¹¹ Tugas ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materil maupun secara spiritual.¹²

Konsep negara hukum merupakan bagian interpretasi dari konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Hanya saja dua konsep tersebut dibangun dari asas tradisi dan filosofi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* yang didasarkan pada asas legisme. Sedangkan konsep *the rule of law* berasal dari tradisi hukum orang-orang *Anglo Saxon* yang mengutamakan *Common Law*. Menurut konsep

⁹ Sff. Marbun, dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:Liberty,2004), Hlm 45

¹⁰ CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 20

¹¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm.56

¹² Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), Hlm 12.

Common Law, hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang tidak terikat kepada undang-undang tertulis.¹³

Penegasan Indonesia adalah negara hukum sudah tidak dapat dipungkiri dan harus diakui sampai saat ini. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum yang tertinggi, yaitu hukum yang dimaksud Indonesia negara hukum. UUD 1945 sebagai hukum adalah landasan konstitusional yang mengatur dan harus dipatuhi oleh Negara Indonesia dalam menggunakan dan menjalankan kekuasaannya, termasuk kekuasaan negara berkenaan dengan tanah. Indonesia sebagai negara hukum, bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *demcratische rechtsstaat*. Pernyataan ini adalah sesuai dengan ketentuan konstitusi bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa negara hukum diwujudkan dengan cara mematuhi hukum dan atau peraturan perundang- undangan sehingga terdapat kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan “tidak masuk akal jika negara hukum diwujudkan dengan cara yang melawan hukum.”¹⁴ Salah satu bentuk hukum di Indonesia sebagai negara hukum adalah hukum tanah.

Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-

¹³ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraaturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta:Cipta Grafika, 2011), Hlm 186

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm, 156

tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.¹⁵ Sedangkan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai peraturan dan perundang-undangan yang sah dan sesuai dengan pembentukannya, didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang. Apabila di hubungkan maka, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum, dan sebagai hubungan hukum yang konkrit secara publik dan privat, dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, sampai dengan pengesahan oleh lembaga berwenang, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan sebagai satu sistem.¹⁶

Menurut Effendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah :

Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya. Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapannya.¹⁷

Dari pengertian tersebut maka dapat disebutkan bahwa salah satu wujud hukum tanah itu di jewantahkan dengan berlakunya Undang- Undang

¹⁵ Sunindhia dan Widiyanti, *Pembaruan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 8

¹⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 12

¹⁷ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989), Hlm. 195

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau disebut UUPA. Undang- undang ini merupakan bentuk aturan formal yang mengatur tentang pertanahan, dibuat secara sah dan secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut UUD 1945, bahkan sebaliknya saling mendukung demi memberikan kepastian hukum. Ini dapat dilihat dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Merujuk pada penjelasan UUPA disebutkan bahwa tujuan pokok UUPA diantaranya adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Menurut Boedi Harsono,¹⁸

yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya. Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam penjelasan pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.

¹⁸ Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:Djambaran, 1999), Hlm 18

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.¹⁹ Pelaksanaan daripada hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasai atau dilimpahkan, dan atau dijalankan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat Hukum Adat.²⁰ Tujuannya adalah selain meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan juga untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan.

Tujuan pokok UUPA yang disebutkan dalam penjelasan selanjutnya adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Serta meletakkan dasar-dasar untuk

¹⁹ Boedi Harsono, *op.cit*, 1999, hlm 24

²⁰ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung:Alumni, 2006), Hlm 12

mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.²¹ Dari tujuan ini maka dapat dikatakan bahwa UUPA sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria, yang dimuat didalamnya hanyalah azas- azas serta soal-soal dalam garis besarnya saja. Sedangkan pelaksanaannya akan diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan- peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya.

Sampai saat ini, tanah yang merupakan kehidupan pokok manusia sedang berhadapan dengan berbagai hal seperti, adanya keterbatasan luas tanah yang harus dipenuhi menuntut tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata.²² Secara ekonomis tanah dapat menjadi dasar atau basis kegiatan ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemilikinya karena mempunyai hak yang diberikan oleh negara.²³ Oleh karena itu sesuai dengan tujuan dari penguasaan tanah yang diamanhkan dalam konstitusi bangsa Indonesia, maka tanah tidak boleh ditelantarkan oleh pemegang haknya. Apalagi ketentuan hukum tanah nasional sudah memberikan perlindungan kepada rakyat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

²¹ Lihat Penjelasan UUPA

²² Adrian Sutedi, *ibid.* Hlm.1

²³ Kurniati, "Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria."

- 2) Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (*illegal*) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960).
- 3) Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama warga masyarakat, maupun oleh penguasa sekalipun.²⁴

Apabila terdapat gangguan yang dihadapi atas penguasaan tanah tersebut, hukum juga menyediakan disediakan beberapa sarana untuk menanggulangi gangguan yang dihadapi. Jika gangguan yang timbul dari sesama anggota masyarakat, maka dapat dilakukan upaya melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri atau meminta perlindungan kepada Bupati/Walikota/madya, menurut UU No. 51/Prp 1961. Sedangkan gangguan oleh Penguasa, dapat dilakukan upaya melalui gugatan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁵ Demikian juga sebaliknya, atas perlindungan hak penguasaan tanah, hukum juga memberikan kewajiban kepada pemegang hak untuk menggunakan, mengelola, dan memelihara, serta tidak menelantarkan tanah yang dikuasai. Apabila pemegang hak melakukan penelantaran terhadap tanah yang dikuasai, maka hukum juga akan memberikan sanksi yaitu, tanah tersebut akan kembali dikuasai oleh negara, dan hak- hak penguasaan pemegang hak akan dicabut, atau tidak berlaku.

Pada konteks tersebut terlihat adanya konflik norma terhadap keberadaan tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial, dan

²⁴ Boedi Harsono, Sengketa Tanah Dewasa ini- akar permasalahan dan Penanggulangannya, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya, Jakarta, 20 Agustus 2003, hlm 4-5

²⁵ Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah, Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta:Gramedia, 2012), hlm 2

atau kesejahteraan bagi masyarakat di lingkungan pemukiman. Disatu norma, tanah terlantar akan dikuasai oleh negara agar dapat digunakan sebagaimana fungsi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada norma lain negara juga mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemegang Hak atas tanah yang sudah dimiliki pada bidang tanah terlantar tersebut. Apabila norma ini tidak disinkronkan dan atau di harmonisasi maka tujuan dari keberadaan bidang tanah untuk kesejahteraan tidak akan tercapai, karena bidang tanah tersebut tetap akan menjadi bidang tanah terlantar yang tidak menghasilkan manfaat bagi lingkungan pemukiman masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum fungsi, kegunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah sehingga tanah yang ada dimuka bumi ini, khususnya di pemukiman masyarakat perkotaan tidak ditelantarkan, dan dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan dari semua pihak berkepentingan.

Dalam rangka penertiban tanah terlantar, pemerintah pada masa reformasi sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar atau PP 36/1998. Pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengganti PP/1998 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar atau PP 11/2010 dan perubahannya. Namun peraturan yang sudah berlaku belum berjalan secara efektif, sehingga masih cukup banyak tanah terlantar di lingkungan pemukiman dan tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat pemukiman sebagai fasilitas,

sarana prasaran yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkungan pemukiman masyarakat. Untuk itu pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar atau PP 20/2021.

Berlakunya PP 20/2021 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja *Omnibus Law*, yaitu untuk mengubah dan memperbaharui kebijakan-kebijakan yang perlu diselesaikan terkait dengan UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk salah satunya adalah tanah terlantar. Aturan pelaksanaan ini disebutkan dalam Pasal 180 UU Cipta Kerja. Apabila dilihat dari konsideran/ pertimbangan PP 20/2021, berlakunya peraturan ini, selain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Cipta Kerja, juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pasal-pasal ini terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan. Sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjadi dasar diberlakukannya PP 20/2021.

Diketahui dari ketentuan umum Pasal 1 PP 20/2021 dapat diketahui definisi dari tanah terlantar dan ruang lingkupnya sebagai berikut :

- a) Tanah terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau tidak dipelihara.
- b) Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah

- dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah
- c) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
 - d) Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
 - e) Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
 - f) Pemegang Hak Pengelolaan adalah Pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h) Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara

Apabila mengacu pada teori negara hukum seharusnya kaidah hukum yang terdapat dalam UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, karena ketentuan yang diatur sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu, dalam negara hukum, tujuan hukum diklasifikasi atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.”²⁶

Berdasarkan hukum tersebut juga sudah menegaskan bahwa, apabila pemegang hak melakukan penelantaran terhadap tanah yang dikuasai, maka hukum juga akan memberikan sanksi yaitu, tanah tersebut akan kembali dikuasai oleh negara, dan hak- hak penguasaan pemegang hak akan dicabut, atau tidak berlaku.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologia)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), Hlm. 259.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Tanah.

Hukum tanah menurut Urip Santoso adalah Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga- lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem²⁷.

Menurut Mustofa ”hukum tanah nasional berupa satu perangkat peraturan- peraturan hukum tertulis, yang berlaku nasional sebagai hasil unifikasi hukum tanah, dilengkapi dengan ketentuan- ketentuan hukum adat setempat yang belum mendapat pengaturan dalam hukum yang tertulis”.²⁸

Konsepsi hukum tanah yang ada sebagai perbandingan dalam pengertian hukum tanah diantaranya adalah konsepsi hukum tanah feodal, hukum tanah Islam, hukum tanah Barat, hukum tanah adat Indonesia. Masing- masing konsep dapat dijuraikan sebagai berikut :²⁹

- a) Dalam sistem hukum tanah feodal hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak milik raja, semua tanah diseluruh wilayah negara adalah hak

²⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 12

²⁸ Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Jakarta, Sinar Grafika,, 2013, hlm 38

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (edisi Revisi)*, op.cit, hlm. 184

milik raja, seperti yang terjadi di Inggris. Di negara-negara yang tidak lagi merupakan kerajaan, hak penguasaan tertinggi ada pada negara sebagai pengganti kedudukan raja. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak milik raja tersebut, dengan sendirinya tidak ada yang setingkat hak milik.

- b) Konsep dasar dari Hukum Islam mengenai kepemilikan secara nyata terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Allah yang paling sempurna, dapat dikatakan bahwa ada 3 (tiga) jenis kepemilikan kepada seorang manusia yaitu manusia adalah pemiliknya dirinya sendiri dan karenanya juga pemilik kerja yang dilakukannya, sehingga bagian dari kerjanya memperoleh sesuatu yang berwujud nyata dalam suatu barang serta pemilik alam bersama-sama dengan makhluk manusia sesamanya.

Mengenai konsepsi hak milik atas harta, Abdullah Syah mengemukakan bahwa Islam telah menggariskan haluannya bahwa "Harta adalah milik Allah". Allah berfirman dalam Surah An-Nur ayat (33) yang artinya "dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu".³⁰

- c) Konsepsi hukum tanah barat berlandaskan konsepsi liberal yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Keadaan itu menimbulkan paham individualisme yang ajarannya memberikan tekanan pada nilai utama

³⁰ Abdullah Syah, *Harta Menurut Pandangan Al-gur'an*, Institute Agama Islam Negeri, Medan, Press, 1992, hlm 1-2

pribadi, sehingga masyarakat diperlakukan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Individualisme yang didasari konsepsi liberal seperti di Eropa Barat memandang hak milik perorangan sebagai hak tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak milik atas tanah merupakan hak menguasai tanah yang tertinggi (hak *eigendom*).

- d) Menurut konsepsi *Burgerlijk Wetboek* (BW atau biasa dikenal dengan KUH Perdata), hak *eigendom* adalah hak yang paling sempurna. Seseorang yang mempunyai hak *eigendom* atas tanah, dapat berbuat atas tanah itu, baik menjual, menggadaikan, menghibahkan, bahkan merusaknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain. Dalam konsepsi Hukum Tanah Barat, hak *eigendom* atas tanah adalah merupakan hak prima yang bersumber pada kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai hak untuk menikmati dan memiliki kekayaan alam yang diciptakan Tuhan baginya. Menurut konsepsi hukum tanah barat, pada saat tanah masih cukup dan dianggap merupakan tanah tidak bertuan (*res nullius*), maka atas dasar hak asasi yang dikaruniai padanya oleh Allah. Setiap individu dengan cara menguasai secara fisik (*occupasi*) sebidang tanah tak bertuan akan menciptakan hubungan hukum antara dirinya dengan tanah tersebut, menjadi haknya atau menjadi *eigendom*nya.³¹
- e) Konsepsi hukum tanah adat Indonesia, sama juga dengan hukum tanah barat yaitu mengatur mengenai hukumnya, hak-hak atas tanah dan hak

³¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, op.cit, hlm. 186

jaminan atas tanah. Hak tanah-tanah adat antara lain hak ulayat, hak milik adat, hak gogolan dan hak memungut hasil/hak menikmati.

Hukum tanah adat berkonsepsi komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama kelompok teritorial atau genealogik. Hak-hak perseorangan atas tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu, biarpun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan.³²

Berkenaan dengan penguasaan tanah Boedi Harsono menggunakan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai "lembaga hukum" dan "hubungan hukum konkret", ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal. Dikatakan "khas", karena hanya dijumpai dalam Hukum Tanah dan tidak dijumpai dalam Cabang-cabang Hukum yang lain. Dikatakan "masuk akal" karena mudah ditangkap dan diikuti logikanya. Adapun ketentuan hukum yang mengatur penguasaan tanah tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :³³

- 1) Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum:
 - a) memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
 - b) menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;

³² Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia op.cit, hlm 195

³³ Boedi Harsono, op.cit, 1995, hlm 23

- c) mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
- d) mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- 2) Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret:
 - a) mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam la di atas;
 - b) mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
 - c) mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain
 - d) mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
 - e) mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dengan menggunakan sistematika di atas ketentuan-ketentuan Hukum Tanah bukan saja dapat diadakan, disusun dan dipelajari secara teratur, tetapi juga akan dengan mudah .diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk Hukum Tanah dan apa yang bukan. Hanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang disebutkan dalam sistematika di atas saja yang merupakan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah.³⁴

B. Penguasaan Hak Atas Tanah

Menurut Boedi Harsono :

Yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dengan hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah, air serta ruang yang ada di atasnya.

Pembatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam penjelasan pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 bagian II angka I bahwa dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.³⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi

³⁴ Boedi Harsono, op.cit, 1995, hlm 23

³⁵ Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia op.cit , hlm 18

di bawahnya serta yang berada di bawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum. Hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud Eddy Ruchiyat menyatakan :

Pelaksanaan daripada hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasai atau dilimpahkan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang yang dimaksudkan itu dijalankan oleh Pemerintah Daerah atau penguasa adat yang bersangkutan.³⁶

Obyek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “Sesuatu” disini adalah yang boleh, wajib, dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan.³⁷ Penguasaan hak-hak atas tanah itu dapat juga diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (*subjective recht*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya.³⁸

Dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) pengertian “dikuasai” dan “menguasai” dipakai dalam arti publik, seperti yang dirumuskan dalam

³⁶ Eddy Ruchiyat, op.cit, hlm 12

³⁷ Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahannya, Semarang, Fh Undip, 1993, Hm 89

³⁸ Budi harsono, Hukum Agraria Indonesia ... op.,cit, hlm 253

Pasal 2 UUPA. Pengertian yuridis yang beraspek perdata, terdiri atas hak tanah seperti : hak milik (Pasal 20), hak guna usaha dan hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39, dan 51). Sedangkan hak menguasai negara yang sifatnya hukum publik merupakan hak menguasai negara yang meliputi semua tanah tanpa ada terkecualinya.

Menurut Boedi Harsono menyatakan bahwa :

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.³⁹

UUPA membedakan hak penguasaan tanah menjadi 2 kelompok, yaitu hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Hak atas tanah yang menentukan sistem *land tenure* dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu :⁴⁰

- 1) Semua hak yang diperoleh langsung dari negara (disebut dengan hak primer). Hak ini terdiri dari : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.
- 2) Semua yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama (disebut hak sekunder). Hak ini terdiri dari hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai, dan hak menumpang.

Kedua hak tersebut di atas pada umumnya mempunyai persamaan, dimana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain

³⁹ Boedi Harsono, op.cit, 1999, hlm 24

⁴⁰ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (edisi Revisi), op.cit, hlm. 7

melalui perjanjian, dimana satu pihak memberikan hak sekunder pada pihak lain.⁴¹

Hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah nasional, adalah :

- 1) Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
 - 2) Hak Menguasai dari Negara atas tanah.
 - 3) Hak Ulayat masyarakat hukum adat.
 - 4) Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
 - a) Hak-hak atas tanah.
 - b) Wakaf tanah Hak Milik.
 - c) Hak Tanggungan.
 - d) Hak Milik atas satuan rumah susun.⁴²
- 1) Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
 - 2) Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek publik;
 - 3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam pasal 3, beraspek perdata dan publik;
 - 4) Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas :
 - a) Hak-hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam pasal 16 dan 53;
 - b) Hak Jaminan atas Tanah yang disebut "Hak Tanggungan" dalam pasal 25, 33, 39 dan 51.⁴³

⁴¹ Boedi Harsono, *ibid*

⁴² Urip Santoso, *op.cit*, hlm 75

⁴³ Budi harsono, *Hukum Agraria Indonesia ... op.,cit,1995*, hlm 21

Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dalam UUPA Pasal 16 disebutkan pada ayat (1) berbunyi : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a) hak milik,
- b) hak guna-usaha,
- c) hak guna-bangunan,
- d) hak pakai,
- e) hak sewa,
- f) hak membuka tanah,
- g) hak memungut-hasil hutan,

C. Perolehan Status Hak Atas Tanah.

Menurut hukum tanah nasional , status hukum tanah yang tersedia diantaranya adalah :⁴⁴

1) Tanah Negara.

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.⁴⁵

2) Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴⁶

3) Tanah Hak Milik.

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁴⁷

Tata cara memperoleh status hak atas tanah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dimana pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

⁴⁴ Boedi Harsono, op.cit, hlm 344

⁴⁵ Pasal 1 , PMA 9/1999

⁴⁶ Pasal 1 , PMA 5/1999

⁴⁷ Pasal 20 , UUPA

Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan (PMA 9/1999), Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMA 3/1997).

Tata cara memperoleh status hak atas tanah yang dapat dilakukan sesuai dengan status tanah yang tersedia ada 5 cara yaitu permohonan hak dan pemberian hak, peralihan / pembebasan hak, pembebasan hak, pencabutan hak, dan Perjanjian Dengan Pemilik Tanah (Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas tanah Hak Milik).⁴⁸

a. Permohonan Hak Dan Pemberian Hak

Tata cara permohonan hak dan pemberian hak, dapat digunakan jika tanah yang tersedia berstatus Tanah negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan dalam pengertian ini, termasuk baik yang diperoleh melalui pembebasan hak ataupun pelepasan hak untuk kepentingan pihak lain. Melalui tata cara tersebut dapat diperoleh tanah dengan hak-hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (disebut juga HGU), Hak Guna Bangunan (disebut juga HGB), Hak Pakai (disebut juga HP) dan Hak Pengelolaan (disebut juga HPL). Tentunya

⁴⁸ Arie.S Hutagalung, et.all, Laporan Hasil Kajian Kebijakan PertanaHan tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi DKI Jakarta , Pusat Studi Hukum Agraria Jakarta, FH Usakti, 2002, Hlm 43

pemberian hak atas tanah tersebut sesuai dengan tujuan peruntukan dan penggunaan tanahnya.⁴⁹

Keseluruhan hak atas tanah tersebut dibukukan dalam bentuk Sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengeluarkan duplikat kepada pemilik properti, dikarenakan untuk mencegah adanya risiko yang akan timbul di kemudian hari seperti sertipikat yang hilang, terbakar, sertipikat ganda. Pemegang hak tersebut mempunyai persamaan bahwa pemegangnya berhak untuk menggunakan sumber-sumber agraria yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan oleh orang lain melalui perjanjian, di satu pihak memberikan hak sekunder pada pihak lain.⁵⁰

Menurut Ali Achmad menyatakan :

Pada saat ini terdapat 3 jenis sertifikat di Indonesia yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku, sebagai alat pembuktian yang kuat, yang selanjutnya secara umum sebagai sertifikat atas tanah, merupakan salah satu dari tiga kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran tanah di Indonesia.⁵¹

Dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hak-hak seluruh rakyat Indonesia atas tanah ditentukan oleh Negara melalui instansi/ lembaga- lembaga berwenang. Dihubungkan

⁴⁹ Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 123

⁵⁰ Boedi Harsono, Hukum Agraria, op.cit, 1973, hlm. 7

⁵¹ Ali Achmad Chomzah, op.cit, hlm 125

dengan teori kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa negara melalui hukum pertanahan memberikan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia atas status kepemilikan hak atas tanah dengan maksud dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Akan tetapi diberikannya hak penguasaan atas tanah inilah yang menjadi titik awal munculnya sengketa, dimana masing-masing masyarakat merasa memiliki hak penguasaan atas tanah yang dilindungi oleh konstitusi.

Pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (selanjutnya ditulis PMNA 3/99) yaitu sebagai berikut :

- 1) Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya yaitu memberi keputusan mengenai:
(Pasal 3 PMNA 3/99)
 1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

3. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
 - a) transmigrasi;
 - b) redistribusi tanah;
 - c) konsolidasi tanah;
 - d) pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis
 - 2) Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai : (Pasal 7 PMNA 3/99)
 1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua hektar);
 2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 - 3) Kewenangan Menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasional (Pasal 13) yaitu menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.
- b. Peralihan/ Pemindahan Hak

Pengertian peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atas barang/benda, bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai peralihan benda tidak bergerak (Hak Atas Tanah). Peralihan hak atas tanah ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dimana peralihan hak atas tanah ini merupakan salah satu cara dalam memperoleh hak atas tanah.⁵²

Dalam melakukan cara peralihan hak atas tanah dapat meliputi sebagai berikut:

- a) Jual-beli;
 - b) Hibah dan hibah wasiat;
 - c) Tukar menukar;
 - d) Pemisahan dan pembagian harta bersama/ warisan;
- c. Pembebasan Hak

Adapun yang dimaksud dengan Pembebasan hak adalah setiap perbuatan untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah haknya dengan disertai pemberian imbalan yang disepakati bersama atas dasar musyawarah langsung antara pihak yang memerlukan dengan pemilik tanah, mengenai besarnya imbalan atas bidang tanah berikut bangunan

⁵² Arie.S Hutagalung, op.cit, hlm 45

atau tanaman dan benda-benda lain yang melengkapinya.

Musyawarah ini dilakukan untuk menyepakati 2 (dua) hal :⁵³

- a) Besarnya imbalan yang harus dibayar oleh pihak yang memerlukan tanah
- b) Kesiediaan pemegang hak atas tanah/pemilik tanah melepaskan haknya.

Kedua hal ini dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atau Akta Pelepasan Hak (apabila dilakukan dihadapan Notaris). Sesudah itu status tanah yang dilepaskan menjadi tanah negara. Agar pihak yang membebaskan tanah tersebut dapat menguasai tanah yang dibebaskan tersebut secara legal, maka selanjutnya pihak tersebut harus mengajukan Permohonan hak kepada negara. Prosedur permohonan hak kepada negara sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

d. Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan orang atau badan hukum secara paksa untuk kepentingan umum dengan disertai pemberian imbalan yang layak.⁵⁴

Pencabutan hak ini merupakan upaya terakhir untuk memperoleh tanah hak yang diperlukan atau tanah hak yang tersedia setelah diupayakan untuk memperoleh tanah hak yang bersangkutan melalui cara musyawarah dengan pemegang

⁵³ John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, Hlm. 31

⁵⁴ John Salindeho, op.cit, Hlm. 31

haknya, tetapi tidak mencapai kata sepakat, padahal tanah hak yang bersangkutan diperlukan untuk proyek kepentingan umum, dan proyek tersebut tidak mungkin dibangun di tempat lain. Maka sebagai upaya terakhir dapat dilaksanakan pencabutan hak atas bidang tanah hak yang bersangkutan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 UUPA jo UU 20/1961. Dalam pelaksanaan pencabutan hak, hanya Presiden saja yang berwenang melaksanakannya setelah mendengar pertimbangan para Menteri yang berkepentingan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Presiden yang isinya tentang pencabutan hak dan penetapan jumlah besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak.

Berbeda dengan pembebasan hak dimana imbalannya ditetapkan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan, sedang dalam pencabutan hak jumlah ganti kerugian ditetapkan secara sepihak oleh Panitia Penaksir Imbalan. Dengan dilaksanakannya pencabutan hak, hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara, dan selanjutnya oleh pihak yang memerlukan tanah tersebut wajib diajukan permohonan hak baru yang sesuai dengan keperluannya.

- e. Perjanjian Dengan Pemilik Tanah (Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas tanah Hak Milik)

Seorang pemilik tanah dapat menggunakan sendiri tanah miliknya, tetapi dapat pula menyerahkan penggunaan tanah miliknya kepada pihak lain dengan suatu hak atas tanah (yang sekunder). Dalam hal ini tanah Hak yang bersangkutan dibebani dengan hak atas tanah yang sekunder, misalnya Hak Guna Bangunan (disebut juga HGB) (Pasal 35 jo 37 UUPA), Hak Sewa (Pasal 44 UUPA). Jika dalam suasana pedesaan dapat pula tanah Hak Milik yang bersangkutan dibebani Hak Guna Usaha Bagi Hasil (Pasal 53 UUPA jo UU No. 2/1960), Hak Gadai atas tanah pertanian (Pasal 53 jo Pasal 7 UU No. 56 Prp 1960) atau Hak Menumpang (Pasal 53 UUPA).

Pembebanan tanah Hak Milik dengan hak-hak atas tanah yang sekunder berdasarkan suatu perjanjian antara pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah yang sekunder. Sedangkan pembebanan Hak Milik dengan Hak Guna Bangunan sebagai pemberian hak baru dibuktikan dengan Akta PPAT, hal ini berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Selanjutnya disebut PP 24/1997).

D. Terjadi dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.

1. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah

Mengenai terjadinya hak milik pengaturannya dapat jumpai dalam Pasal 22 UUPA menyebutkan :⁵⁵

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena :
 - a) Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - b) Ketentuan undang-undang.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 22 tersebut, maka mengenai terjadinya hak milik ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat;⁵⁶

Apa yang dimaksud dengan terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) UUPA dapat di ketahui Penjelasan UUPA yang menyebutkan cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Beberapa pendapat berkenaan dengan ini disampaikan para ahli.

Sudargo Gautama dalam Soejono memberikan keterangan tentang Pasal 22 Ayat 1 ini bahwa :

⁵⁵ Soejono dan Abdurahman, Prosedur Pendaftaran Tanah ,Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 4

⁵⁶ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....op.cit, hlm 8

Hak milik baru didasarkan atas hukum adat. Maka terjadinya hak milik ini pun disandarkan atas hukum adat. Berhubung hukum adat ini berbeda antara lingkungan satu dengan lingkungan lainnya, maka diperlukan peraturan tersendiri yang menentukan terjadinya hak milik ini. Peraturan khusus ini diperlukan supaya "tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara"⁵⁷.

Menurut Boedi Harsono dalam Soejono :

Pasal 22 hal ini harus diatur dengan peraturan pemerintah, supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara, demikian penjelasan pasal tersebut. Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Pembukaan hutan secara tidak teratur bisa membawa akibat yang sungguh merugikan kepentingan umum dan negara, berupa kerusakan tanah, erosi tanah, longsor, banjir, dan sebagainya. Menyerahkan pengaturan pembukaan tanah kepada para kepala adat bisa mengakibatkan pemborosan.

Cara lain untuk memperoleh hak milik menurut hukum adat di sementara daerah ialah dengan terjadinya apa yang dinamakan "*aanslibbing*", yaitu pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut yang merupakan "lidah tanah". Tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaannya orang yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadinya hak milik secara demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan waktu.⁵⁸

- b. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah;⁵⁹

Secara umum mengenai pemberian hak milik atas tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah (terakhir diberlakukan dengan Peraturan Kepala Badan

⁵⁷ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....op.cit, hlm 14

⁵⁸ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....op.cit, hlm 15

⁵⁹ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....op.cit, hlm 16

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, kewenangan untuk pemberian hak milik dilakukan oleh Gubernur KDH Tk. I dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini tampak dalam Pasal 2 yang menyatakan: Gubernur KDH memberi keputusan mengenai :

- 1) Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya: untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dan untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- 2) Permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria.
- 3) Permohonan pemberian hak milik atas tanah negara:
 - a) kepada para transmigran,
 - b) dalam rangka pelaksanaan landreform.
 - c) kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan ini, maka Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai

permohonan pemberian hak milik yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur KDH Tk. I.

c. Terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang.⁶⁰

Hak milik selain terjadi karena penetapan pemerintah dan karena menurut hukum adat, hak milik juga dapat terjadi karena penetapan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijumpai beberapa ketentuan yang menetapkan terjadinya hak milik atas tanah karena undang-undang, yaitu yang termuat dalam diktum kedua ketentuan-ketentuan konversi. Berdasarkan ketentuan konversi ini, ada beberapa hak yang setelah berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, yaitu:

- a) Hak eigendom atas tanah yang ada. setelah berlakunya UUPA sejak 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik, bilamana telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- b) Hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas duwe desa, pesini, grand sultan, landerijen bezitrecht, alti jddurcnde erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir, sejak mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik sepanjang pemegang haknya memenuhi persyaratan yang ditentukan.

⁶⁰ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....op.cit, hlm 18

- c) Hak gogol an. pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik.

Sebagaimana halnya dengan terjadinya hak milik atas tanah karena penetapan pemerintah, maka mengenai terjadinya hak milik atas tanah karena ketentuan undang-undang dalam kenyataan tidak menghadapi banyak permasalahan yuridis.

2. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah

Mengenai hapusnya hak milik disebutkan dalam Pasal 27 UUPA menyebutkan Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya, Karena diterlantarkan, dan Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) Melanggar Persyaratan, dan tanahnya musnah.⁶¹

a. Hapusnya Hak Milik Karena Pencabutan Hak.

Menurut Pasal 18 UUPA untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan yang digariskan, karena pencabutan hak milik ini, tanah yang bersangkutan jatuh kepada negara. Mengenai pencabutan hak

⁶¹ Soejono dan Abdurahman, Prosedur.....ibid, hlm 5

atas tanah ini telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 dan lain-lain yang memberikan penggarisan bagaimana seharusnya pencabutan hak ini harus dilakukan.

Prosedur untuk melakukan pencabutan hak cukup berat, panjang dan rumit. Hal ini dikarenakan pencabutan hak tersebut harus dilakukan oleh presiden melalui keputusan presiden yang akan mencabut hak atas tanah seseorang tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran hukum. Karena panjang, berat, dan rumitnya prosedur penggunaan institusi ini sangat jarang sekali dipergunakan. Dengan demikian, maka persoalan hapusnya hak milik sebagai akibat pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam sistem hukum agraria kita hanya ada di dalam ketentuan hukumnya, akan tetapi tidak pernah terjadi dalam praktek.

Adanya ketentuan semacam ini menunjukkan kepada kita, bahwa walaupun hak milik itu sudah dinyatakan sebagai hak yang terkuat dan terpenuh, akan tetapi bukan berarti mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dengan ketentuan ini, ternyata bilamana kepentingan yang lebih tinggi menghendaki negara dapat saja mencabut hak yang sudah diberikannya kepada subjek hukum pemegang hak yang bersangkutan.

b. **Hapusnya Hak Milik Karena Penyerahan Dengan Suka Rela Oleh Pemiliknya.**

Mengenai hapusnya hak milik atas tanah karena penyerahan yang dilakukan oleh pemiliknya secara suka rela kepada negara sehingga hak miliknya hilang, biasanya dikaitkan orang dengan persoalan "Pembebasan Tanah" yang biasa kita temukan dalam praktek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975. Oleh sementara pihak, peraturan ini dianggap tidak mempunyai landasan hukum yang kuat karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UUPA. Dengan demikian, menurut pandangan tersebut, ketentuan yang tersebut pada Pasal 27 sub a angka 2 ini adalah merupakan dasar hukum untuk mengadakan pembebasan tanah dimaksud.

Secara singkat Boedi Harsono memberikan komentar terhadap pasal ini sebagai berikut:"Hak milik juga menjadi hapus jika tanahnya jatuh kepada negara karena diserahkan dengan suka rela oleh pemiliknya. Biasanya penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan tujuan agar diberikan kemudian kepada satu pihak tertentu dengan hak tanah yang baru, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai. Acara tersebut dikenal dari sudut pemilik sebagai "melepaskan hak" dan dari sudut yang akan menerima tanahnya

sebagai "membebaskan hak". Cara melepaskan hak atau membebaskan hak itu ditempuh jika suatu pihak bermaksud untuk memperoleh dan menguasai tanah tertentu yang berstatus hak milik, sedang ia sendiri tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak itu. Mengalihkan hak milik langsung kepadanya akan mengakibatkan berlakunya ketentuan Pasal 26 Ayat 2.

c. **Hapusnya Hak Milik Karena Tanahnya Diterlantarkan.**

Hak milik atas tanah menjadi hapus karena pemiliknya menelantarkan tanah yang bersangkutan. Tanah yang ditelantarkan jatuh kepada negara. Menurut penjelasan UUPA tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya. Menurut AP Paiindungan slam Soejono , yang berhak menyatakan tanah tersebut dalam keadaan telantar adalah Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria atas usul dari Kepala Kantor Agraria Provinsi dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Ditinjau dari sudut hukum adat soal penelantaan tanah ini dapat mengandung berbagai makna. Dalam lingkungan suatu hak ulayat, setiap warga persekutuan mempunyai hak yang sama untuk mengerjakan tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukumnya. Tanah yang diserahkan kepadanya adalah untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai investasi

yang menjadikan adanya hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang digarapnya. Semakin banyak investasi yang ditanamkannya pada tanah tersebut dalam artian semakin intensif penggarapan yang ia lakukan, semakin kuat hubungannya dengan tanah tersebut. Dan bilamana investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya penggarapan yang ia lakukan maka hubungannya pun menjadi semakin melemah, sehingga akhirnya hapus sama sekali. Bilamana ia tidak menggarap sama sekali tanah tersebut, yang sekarang dapat kita sebut dengan tindakan menelantarkan tanah, maka hak atas tanahnya pun menjadi hapus.

Dalam pengertian hukum adat yang hapus hanyalah hak dari anggota persekutuannya dan tanahnya kembali pada persekutuan. Sebagai satu komunitas persekutuan tidak melihatnya sebagai tanah telantar dan masih punya ikatan dengan persekutuan. Secara bersama-sama anggota persekutuan kembali akan mempertahankan tanah tersebut, bilamana negara ingin mengambil dengan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah telantar. Karena itu kriteria mengenai tanah telantar masih perlu untuk diperjelas.

Begitu juga mengenai penetapan, apakah suatu tanah sebagai tanah telantar atau tidak masih perlu untuk diberikan suatu pengaturan yang jelas, serta bagaimana dan oleh siapa

guna menghindari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat setempat yang dengan cara semauanya menyatakan tanah tersebut sebagai tanah yang telantar dan mengambilnya untuk keperluan negara. Dalam rangka membuat ukuran tersebut kebiasaan dan hukum adat setempat tentang hal tersebut harus diperhatikan agar jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang biasa dijadikan pertimbangan dalam rangka menentukan apakah suatu tanah dinyatakan sebagai tanah telantar atau tidak adalah "jangka waktu" dari pemegang hak meninggalkan tanah tersebut. Bilamana dalam jangka waktu tertentu ia meninggalkan dan tidak menggarap tanah yang bersangkutan, maka ia akan kehilangan haknya. Dan bilamana dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu tersebut haknya tidak akan hilang. Tetapi dalam masyarakat kriteria waktu itu masih relatif sifatnya. Sedangkan bagi seseorang yang meninggalkan tanahnya selalu membuat tanaman tertentu yang nantinya dijadikan sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya.

d. Hapusnya Hak Milik Karena Melanggar Persyaratan Yang Ditentukan.

Hak milik seseorang akan menjadi hapus kalau persyaratan yang harus ada dan dipunyai pemegang hak sudah

dilangganya. Persyaratan utamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1, "Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik" karena kalau kewarganegaraan seseorang hilang atau ada suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum tertentu yang menjadikan dia mendapatkan hak milik atas tanah, hak milik tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Ketentuan mengenai hal ini dicantumkan dalam Pasal 21 Ayat 3 dan Pasal 26 Ayat 2, karena hak milik tersebut akan menjadi hapus dengan berlakunya kedua pasal tersebut.

e. Hapusnya Hak Milik Karena Tanahnya Musnah.

Dengan musnahnya tanah yang menjadi objek hak milik, maka sang pemilik tidak dapat lagi memanfaatkan tanah yang bersangkutan dan haknya pun menjadi hapus.

Menurut Boedi Harsono, hak milik - sebagai hubungan hukum yang konkret antara sesuatu subjek dengan sebidang tanah tertentu - menjadi hapus bila tanahnya musnah kiranya sudah sewajarnya, karena objeknya tidak ada lagi. Kemusnahan tanah itu misalnya dapat disebabkan longsor atau bembahnya aliran sungai. Kalau yang musnah itu hanya sebagian, maka hak miliknya tetap berlangsung atas tanah sisanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Obyek penelitiannya adalah murni norma hukum dalam beberapa peraturan Perundang-undangan; baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas dan konsistensi suatu nilai/ Azas/ norma hukum dalam suatu Sistem Hukum.⁶²

Menurut Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, “penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, memfokuskan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan”.⁶³ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*normative approach*), yang berupa :⁶⁵

⁶² Unihaz, Buku Pedoman Penulisan Tesis (Bengkulu: Unihaz, 2023). Hlm 19

⁶³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:RajaGarfindo Persada, 2013), Hlm. 13

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005), Hlm 35

⁶⁵ Unihaz, Buku Pedoman Penulisan Tesis (Bengkulu: Unihaz, 2023). Hlm 21

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum tanah, khususnya pengaturan tentang tanah terlantar.
- 2) Pendekatan Judicial Case Study ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penguasaan tanah terlantar yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanya terbatas pada data sekunder yang berupa Bahan Hukum Primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), Bahan Hukum Sekunder (Bahan Hukum yang merupakan pelengkap) dan bahan hukum tersier (bahan informasi hukum). Pada penelitian Hukum Normatif hukum dikonsepsikan/ mengidentifikasi/ diartikan sebagai suatu norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis; seperti :
 - a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁶⁶ Unihaz, Buku Pedoman Penulisan Tesis (Bengkulu: Unihaz, 2023). Hlm 22

- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja *Omnibus Law*
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
 - e) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penerlitan terdahulu.
 - 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedi.

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media cetak, elektronik, maupun data yang dicatat oleh pihak lain yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁶⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :⁶⁸

- 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁶⁷ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Walisongo Press, 2009), hlm 166..

⁶⁸ Unihaz, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Bengkulu: Unihaz, 2023). Hlm 22

2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Metode penelitian kepustakaan yaitu “data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan putusan-putusan pengadilan”⁶⁹.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data berupa Pengolahan bahan-bahan hukum, yaitu kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan tersebut meliputi mengurai dan menggolong-golongkan bahan hukum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan/menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perseptif atau sudut pandang tertentu.⁷⁰

⁶⁹ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hlm 107

⁷⁰ Unihaz, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Bengkulu: Unihaz, 2023). Hlm 23

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hukum Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar atau PP 20/2021 merupakan amanah dari UU Cipta kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau Perpu 2/2022. Perpu ini ditetapkan menjadi Undang- Undang sejak dikeluarkan dan berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang. Dalam Undang- undang ini disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Maret 2024.

Amanah UU Cipta Kerja untuk mengatur , mengubah dan memperbaharui kebijakan- kebijakan yang perlu diselesaikan terkait dengan UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, termasuk salah satunya adalah tanah terlantar, disebutkan pada Pasal 180 yang mengatur Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/ atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan kepada negara. Untuk itu Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset bank tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai aset bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Amanah pasal inilah yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintahan dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar atau PP 20/2021.

Selain menjalankan amanah UU Cipta Kerja, berlakunya PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pasal- pasal ini terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan untuk hak milik, hak guna usaha , maupun hak guna bangunan. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan oleh UUPA pada pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 27 , Hak milik hapus bila:
 - a. tanahnya jatuh kepada negara,
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena

diterlantarkan; 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). Dan b. tanahnya musnah.

b) Pasal 34. Hak guna-usaha hapus karena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

c) Pasal 40. Hak guna-bangunan hapus karena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia, Pasal 5 Ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 juga menjadi dasar diberlakukannya PP 20/2021.

Disebutkan pada BAB II PP 20/2021 terdapat 2 subjek yang mengusahakan, mempergunakan, dan/ atau memanfaatkan tanah yaitu, *pertama* Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, dan *kedua* Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.

1) Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

Diatur pada Pasal 2 kewajiban pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha yaitu mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai. Untuk itu wajib melaporkan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan, Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/ Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, menjadi objek penertiban Kawasan Telantar. Untuk itu pimpinan Instansi melakukan penertiban terhadap Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud. Jika Pimpinan Instansi tidak melakukan penertiban Kawasan Telantar ini, maka Menteri memberitahukan kepada Pimpinan Instansi untuk melakukan penertiban Kawasan Telantar.

Objek penertiban kawasan terlantar dan tanah terlantar untuk Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha disebutkan pada Pasal 6 meliputi :

- a) kawasan pertambangan;
- b) kawasan perkebunan;
- c) kawasan industri;
- d) kawasan pariwisata;
- e) kawasan perumahan/permukiman skala besar/ terpadu; atau

f) kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

2) Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah

Diatur pada Pasal 4 kewajiban Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, dan harus berfungsi sosial. Untuk itu wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

Selanjutnya Pasal 5 mengatur Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar. Untuk itu Menteri melakukan penertiban terhadap Tanah Telantar tersebut.

Diketahui lebih lanjut dari ketentuan PP 20/2021, untuk menentukan kawasan dan tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu *pertama* tahapan inventarisasi yang diatur pada Bab IV, *kedua* tahapan penertiban yang diatur pada Bab V, dan *ketiga* tahapan pendayagunaan yang diatur pada Bab VI. Dalam penelitian ini akan ditelusuri hukum- hukum yang berkenaan dengan tanah terlantar.

1) Tahapan Inventarisasi

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah. Dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:

- a) Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
- b) hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
- c) kementerian/lembaga;
- d) pemerintah daerah; dan/atau
- e) masyarakat.

2) Tahapan Penertiban

Data kawasan maupun tanah terindikasi terlantar dilanjutkan pada tahap penertiban. Penertiban kawasan telantar dan maupun tanah terlantar dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : *petama* tahapan evaluasi, *kedua* tahapan peringatan, dan *ketiga* tahapan penetapan Telantar.

a) Tahapan Evaluasi

Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang

Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Evaluasi ini dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah. Evaluasi yang dilakukan paling sedikit meliputi (psl 23):

- a. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
- b. pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
- c. pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara faktual; dan
- d. pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.

Evaluasi tanah terlantar dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan

pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan. Dalam hal jangka waktu pemberitahuan 180 hari tersebut berakhir dan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan (psl 23) Sebaliknya jika berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang ditelantarkan dengan sengaja, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar kepada Menteri untuk ditindak lanjuti dengan menghapusnya dari basis data tanah terindikasi telantar (psl 24).

b) Tahapan Peringatan

Jika berdasarkan evaluasi disimpulkan terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan. Peringatan ini berisi peringatan agar

Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Jika peringatan tertulis ini tidak dilaksanakan, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua. Jika peringatan kedua ini juga tidak dilaksanakan, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada: a. Menteri; b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan; dan c. pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha

milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.

Apabila alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan hukum/instansi Pemerintah Pusat/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian (psl 26).

Apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga yang sudah diberikan, kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri (psl 27). Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar ini, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri (psl 28).

c) Tahapan Penetapan

Penetapan tanah terlantar dilakukan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga yang sudah diberikan (psl 27). Penetapan tanah terlantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak masa tanggal peringatan ketiga (psl 29).

PP 20/2021 memberikan klasifikasi muatan penetapan tanah terlantar berdasarkan jenis penguasaannya sebagai berikut (psl 30) :

1. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan

merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

- a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
- b. putusnya hubungan hukum; dan
- c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

2. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

- a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
- b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
- c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
- d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Revisi luas dimaksud menjadi beban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (psl 31). Apabila revisi luas ini

belum dilaksanakan, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut. Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan (psl 31).

3. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
 - b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
4. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi

yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/ daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah. Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban mengosongkan ini, benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan (psl 32). Selanjutnya Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN (psl 33).

3) Tahapan Pendayagunaan

Pendayagunaan Tanah Terlantar yang sudah menjadi TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) diatur dalam Pasal 35 bahwa pendayagunaan ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui : a. reforma agraria; b. proyek strategis nasional; c. Bank Tanah; dan d. cadangan negara lainnya. Pendayagunaan TCUN dapat juga dilakukan berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari: a. kementerian/lembaga; b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau c. pemerintah daerah. Selain itu Pendayagunaan TCUN

memperhatikan: a. kebijakan strategis nasional; b. rencana tata ruang; dan/atau c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri (Psl 35).

Ketentuan yang cukup penting dalam PP 20/2021 ini mengatur bahwa .Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kawasan Telantar dan Tanah Telantar (Psl 36). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan pendayagunaan Kawasan Telantar dan Tanah Telantar diatur dalam Peraturan Menteri (psl 37). Berdasarkan penelusuran peraturan menteri dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar (Pemen ATR/BPN 20/2021).

2. Upaya Penguasaan Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman.

Selain menjalankan amanah UU Cipta Kerja, berlakunya PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Pasal-pasal ini terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan untuk hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan. Hak-hak ini dapat hapus karena ditelantarkan.

Terdapat 3 subjek pemegang hak atas tanah tanah terlantar yaitu Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah. Ketiganya diberikan kewajiban terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara, dan harus berfungsi sosial. Untuk itu wajib melaporkan penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala. Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Terlantar. Objek ini meliputi :

a) Tanah hak milik,

- b) Hak guna bangunan
- c) Hak guna usaha
- d) Hak pakai
- e) Hak Pengelolaan
- f) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT). DPAT ini berupa:
 - 1. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - 2. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya;
 - 3. surat izin menghuni;
 - 4. risalah lelang;
 - 5. keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
 - 6. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

PP 20/2021 tidak menentukan pengelompokan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemegang Hak. Namun PP ini mengatur syarat-syarat untuk menentukan dan atau menjadikan objek tanah terlantar, yaitu sebagai berikut :

- a) Tanah Hak Milik (HM) menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan

hukum dengan Pemegang Hak, serta menjadi wilayah perkampungan.

- a) dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
- b) dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
- c) fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat

- b) Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), serta Tanah Hak Pengelolaan menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

- c) Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.

Dikecualikan dari objek Penertiban Tanah Telantar sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 dalam hal:

- a) tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
- b) tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan RTR;
- c) tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- e) tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah
- f) tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau
- g) tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah

Diketahui lebih lanjut dari ketentuan PP 20/2021, untuk menentukan kawasan dan tanah terlantar di lakukan melalui tahapan-

tahapan yaitu *pertama* tahapan inventarisasi yang diatur pada Bab IV, *kedua* tahapan penertiban yang diatur pada Bab V, dan *ketiga* tahapan pendayagunaan yang diatur pada Bab VI. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan, dilakukan paling cepat dua tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber diantaranya dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Laporan dan atau informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai sarana online maupun offline, hard copy atau soft copy yang disediakan oleh kementerian. Laporan dan atau informasi adanya indikasi tanah terlantar setidaknya memuat identitas pelapor/pemberi informasi, penguasaan atau kepemilikan atas tanah, lokasi, dan kondisi penggunaan Tanah, dan atau pemanfaatan tanah secara umum. Data informasi yang diterima Kepala Kantor Pertanahan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah, dan meneruskannya kepada Menteri. Data informasi ini akan menjadi basis data yang diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan kementerian.

Data kawasan maupun tanah terindikasi terlantar dilanjutkan pada tahap penertiban. Tahapan ini dilakukan berdasarkan basis data tanah yang terindikasi terlantar di kementerian. Penertiban tanah terlantar dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : *petama* tahapan evaluasi, *kedua* tahapan peringatan, dan *ketiga* tahapan penetapan Telantar.

Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Evaluasi ini dilakukan dalam jangka waktu 180 hari kelender. Untuk itu, rencana melakukan evaluasi ini diberitahukan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang DPAT, dan disampaikan secara tertulis sesuai alamat atau domisili yang bersangkutan. Apabila alamat atau domisili bersangkutan tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan maka dilakukan dilakukan sebagai berikut (psl 50) :

- a) untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b) untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT badan hukum/ instansi pemerintah/ pemerintah daerah/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Hasil evaluasi Tanah Telantar menghasilkan laporan dan akan dituangkan dalam berita acara. Laporan akan memuat penilaian:

- a) Tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau
- b) Tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Kriteria sengaja ini dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara de facto tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.

Hasil evaluasi ini dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal (psl 46). Apabila dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang terindikasi terlantar, maka kementerian akan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Terlantar. Apabila hasil evaluasi disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai (terlantar), kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk

mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan (psl 48). Dalam jangka waktu ini Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.

Tahap penertiban *kedua* adalah peringatan tanah terlantar. Tahapan ini dilaksanakan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan. Peringatan ini berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.

Jika peringatan tertulis pertama ini tidak dilaksanakan, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

Jika peringatan kedua ini juga tidak dilaksanakan, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada: a. Menteri; b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan; dan c. pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah. Jika setiap peringatan satu sampai tiga) yang disampaikan tidak dilaksanakan

maka disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dimaksud berupa (Psl 54):

- a) mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau
- b) mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT .

Sedangkan Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan / mematuhi peringatan tertulis ketiga yang sudah diberikan, kepala

Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri (psl 27). Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar ini, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri (psl 28). Kriteria tidak mematuhi dimaksud terdiri atas:

- a) tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah
- b) tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
- c) belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Sedangkan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud berupa:

- a) peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
- b) pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- c) penggabungan Hak Atas Tanah;
- d) perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- e) pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
- f) pembebanan hak tanggungan; dan/atau
- g) pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Tahap penertiban *ketiga* adalah penetapan tanah terlantar. Penetapan tanah terlantar dilakukan apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga yang sudah diberikan (psl 27). Penetapan tanah terlantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak masa tanggal peringatan ketiga (psl 29).

PP 20/2021 memberikan klasifikasi muatan penetapan tanah terlantar berdasarkan jenis penguasaannya sebagai berikut (psl 30) :

5. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Terlantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Terlantar memuat juga:
 - d. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - e. putusya hubungan hukum; dan
 - f. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.
6. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Terlantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Terlantar memuat juga:
 - e. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;

- f. putusya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
- g. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
- h. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Revisi luas dimaksud menjadi beban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (psl 31). Apabila revisi luas ini belum dilaksanakan, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut. Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan (psl 31).

7. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - c. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
 - d. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
8. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/ daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah. Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban mengosongkan ini, benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan (psl 32). Selanjutnya Tanah yang telah ditetapkan sebagai

Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN (psl 33).

Sedangkan untuk Pendayagunaan Tanah Terlantar yang sudah menjadi TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) diatur dalam Pasal 35 bahwa pendayagunaan ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui : a. reforma agraria; b. proyek strategis nasional; c. Bank Tanah; dan d. cadangan negara lainnya. Pendayagunaan TCUN dapat juga dilakukan berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari: a. kementerian/lembaga; b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau c. pemerintah daerah. Selain itu Pendayagunaan TCUN memperhatikan: a. kebijakan strategis nasional; b. rencana tata ruang; dan/atau c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri (Psl 35).

B. Pembahasan

1. Analisis Hukum Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman

Prinsip negara hukum yang dianut oleh konstitusi negara Indonesia adalah *The rule of Law* . prinsip memadukan prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan prinsip keadilan.⁷¹ Apabila prinsip negara hukum tersebut dikaitkan dengan kepemilikan hak atas tanah maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah tidak saja menjadi hak setiap warga negara tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya melalui bidang bidang pertanahan/ agraria, pelayanan ini menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun kepemilikan hak atas tanah tidak dapat dilakukan dengan asal patok dan atau asal guna, kepemilikan tanah harus dilakukan dengan cara mematuhi hukum dan atau peraturan perundang- undangan, yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang kemudian dijabarkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka penertiban tanah terlantar, pemerintah pada masa reformasi sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

⁷¹ Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm 140

1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar atau PP 36/1998. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengganti PP 36/1998 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar atau PP 11/2010. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan diberlakukannya peraturan teknis pelaksanaan yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, serta memberlakukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Berlakunya peraturan tentang penertiban tanah terlantar tersebut, masih belum dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penertiban tanah terlantar, artinya peraturan yang sudah berlaku belum berjalan secara efektif, sehingga masih cukup banyak tanah terlantar dilingkungan pemukiman dan tidak dapat

dipergunakan oleh masyarakat pemukiman sebagai fasilitas, sarana prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkungan pemukiman masyarakat. Untuk itu pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar atau PP 20/2021.

Ditelusuri dari ketentuan penutup PP 20/2021 pada Pasal 39 bahwa dengan berlakunya PP 20/2021 maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian maka PP 20/2021 merupakan hukum bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.

Secara hirakri PP 20/2021 ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 180 UU Cipta Kerja dan Pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 Undang- Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 180 UU Cipta Kerja yang mengatur Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/ atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan kepada negara. Untuk itu Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset bank tanah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai aset bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 180 UU Cipta Kerja ini tidak menyebutkan secara spesifik hak atas tanah dan kawasan yang dapat disebut terlantar. Berbeda jika dilihat dari ketentuan yang diatur dalam UUPA. Pada pasal 27, 34, dan Pasal 40 UUPA jelas menyebutkan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) hapus karena ditelantarkan.

Apabila merujuk pada isi PP 20/2021 terdapat 2 objek dan subjek pengaturan tanah terlantar yaitu objek *pertama adalah* penertiban untuk kawasan terlantar dengan subjek Pemegang Izin/ Konsesi /Perizinan Berusaha, dan objek *kedua* penertiban untuk tanah terlantar dengan subjek Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah. Kawasan terlantar dimaksud adalah kawasan non hutan yang belum dilekati hak atas tanah. Tanah di kawasan ini dapat dipergunakan, diusahakan, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/ Konsesi /Perizinan Berusaha. Sedangkan tanah terlantar dimaksud adalah tanah hak. Dasar Penguasaan Atas Tanah. Tanah ini dipergunakan, diusahakan, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 20/2021 dapat dipahami dari subjeknya bahwa terdapat 2 objek tanah terlantar yang

diatur dalam PP ini yaitu, *pertama* tanah yang berada di kawasan non hutan yang belum dilekati hak atas tanah, dan dipergunakan sesuai peruntukannya oleh pemegang izin, pemegang konsesi, dan pemegang perizinan. Tanah ini adalah tanah yang berada di kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, termasuk kawasan perumahan/ permukiman skala besar/ terpadu. Garis besarnya tanah terlantar ini adalah tanah yang berada di kawasan non hutan dan belum dilekati hak atas tanah yang dipergunakan oleh pemegang haknya berdasarkan izin atau konsesi yang sudah didapatkan. Apabila diketahui tanah yang telah dimiliki izinnya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, maka dapat disebut dengan kawasan terlantar. PP 20/2021 tidak menyebutkan ini adalah tanah terlantar, tetapi disebutkan kawasan terlantar. Untuk itu kawasan terlantar tidak menjadi fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini.

Objek tanah terlantar yang *kedua* adalah tanah yang sudah dilekati hak atas tanah. Hak ini adalah Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. Hak ini disebutkan dalam pasal 7 PP 20/2021 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah. Kepada pemegang hak diberikan kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau

dikuasai, dan harus berfungsi sosial. Untuk itu wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala. Apabila tanah dimaksud, baik tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar. Untuk itu dapat dilakukan penertiban terhadap Tanah Telantar tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa objek tanah terlantar itu meliputi tanah hak atas tanah, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang didapatkan dari Dasar Penguasaan Atas Tanah. Tanah hak atas tanah dijelaskan meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Artinya hak tanah ini didapatkan berdasarkan kepemilikan hak atas tanah yang sudah mempunyai kepastian hukum bagi pemegang haknya untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengelola tanah yang dimiliki. Kepastian hukum itu lebih pasti dengan diterbitkannya sertifikat oleh institusi pertanahan ATR/ BPN dalam bentuk sertifikat. Baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang sama, sehingga dapat digunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan kepentingannya, termasuk untuk di perjual belikan atau di pindah tangankan.

Merujuk pada *azas accessie*" atau "azas perlekatan" yang dianut dalam pertanahan menerangkan bahwa bangunan dan tanaman

yang ada di atas dan merupakan satu kesatuan dengan tanah, merupakan "bagian" dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya. Pendapat ini juga dijelaskan dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimuat dalam pasal 500 dan pasal 571.

⁷² Berdasarkan asas ini maka perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di atasnya. Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah milik yang empunya tanah. Tetapi Hukum Tanah Indonesia menggunakan asas Hukum Adat yang disebut asas pemisahan horizontal. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Uraian tersebut memperlihatkan perbedaan hak atas tanah dengan hak pengelolaan dan hak dasar penguasaan atas tanah sebagai objek tanah terlantar. Dalam PP 20/21 Hak Pengelolaan itu diartikan

⁷² Boedi Harsono, op.cit, hlm 18

hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan. Sedangkan Hak Dasar Penguasaan Atas Tanah diartikan keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah. Terhadap kedua hak terakhit, UUPA tidak mengatur secara eksplisit tentang kekuatan dan kepastian hukumnya, sebab dalam hukum pertanahan di Indonesia hanya mengakui hak atas tanah secara yuridis adalah pemegang hak yang mempunyai Sertifikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh badan berwenang secara patut dan sah. Namun dalam praktek hukum di pengadilan tidaklah menjamin bukti kepemilikan sertifikat hak tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, Karena banyak perkara pertanahan di pengadilan yang menjatuhkan putusan bahwa bukti kepemilikan hak pengelolaan dan atau bukti kepemilikan hak dasar penguasaan atas tanah adalah bukti yang sah, Bukti dimaksud dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT), Girik, Surat penyerahan tanah yang dikeluarkan dari kepala desa atau kelurahan.

Secara yuridis terdapat 3 pemilik tanah di Indonesia yaitu Negara, masyarakat adat dan masyarakat individu (persoon atau badan hukum)⁷³. Kepemilikan Negara dimaksud adalah kuasa memberikan

⁷³ Urip Santoso, op.cit, hlm 75

wewenang sebagai diatur dalam Pasal 2 UUPA. Kepemilikan masyarakat adat dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA. Sedangkan kepemilikan masyarakat individu di maksud disebutkan dalam Pasal 9 UUPA. Untuk kepemilikan hak atas tanah dari tanah negara, pemilik/ pemegang mempunyai dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), untuk kepemilikan hak atas tanah ulayat pemilik/ pemegang hak diberikan Surat Keterangan Hak Penguasaan tanah adat dari masyarakat adat setempat, sedangkan untuk kepemilikan hak atas tanah dari tanah hak milik, pemilik/ pemegang hak dibuatkan Surat Akta Jual Beli, Surat Wasiat/ Ahli Waris.

Apabila diuraikan dalam alur logika, berkenaan dengan keberadaan bukti- bukti tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Apabila tanah tersebut berasal dari tanah negara tertentu maka bukti awal kepemilikan hak atas tanah adalah surat penunjukan izin garap/ pengelolaan tanah atau Surat Keterangan Tanah. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran tanah melalui cara permohonan hak atas tanah. Pedoman dan tata cara permohonan kepemilikan tanah negara dapat dilihat dalam PP 24/1997 dan PMA 9/1999.
- 2) Apabila tanah tersebut berasal dari tanah adat maka bukti awal kepemilikan hak atas tanah ulayat adalah surat keterangan adat, tata caranya menurut ketentuan hukum adat yang tidak tertulis

atau melalui acara pembebasan hak, yang diikuti dengan permohonan hak atas tanah yang sesuai. Pedoman dan tata cara permohonan kepemilikan tanah adat dapat dilihat dalam PMA 5/1999.

- 3) Jika tanah yang bersangkutan berstatus tanah hak (hak atas tanah selain Tanah negara dan Tanah ulayat), maka yang menentukan adalah pemegang haknya (apakah bersedia atau tidak bersedia menyerahkan tanahnya). Jika bersedia menyerahkan tanahnya maka digunakan acara Pemindahan hak (jual-beli, tukar menukar, hibah), maka bukti awal kepemilikan hak atas tanah adalah surat Keterangan Tanah, Akte Jual Beli dan atau Sertifikat Hak Milik. Dengan dilakukannya pemindahan hak tersebut ia menjadi pemegang hak yang baru. Tetapi jika tidak bersedia menyerahkan tanahnya atau memindahkan hak atas tanahnya, maka memerlukan acara Pencabutan hak jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak dapat menggunakan tanah lain. Secara teknis pedoman dan tata cara pemindahan hak ini dapat dilihat dalam Pasal 37 PP24/1997.

Dalam proses perolehan status hak atas tanah khususnya melalui prosedur peralihan/pemindahan hak atas tanah, berdasarkan Pasal 37 PP 24/1997 harus dibuat dengan Akta PPAT. PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang

merupakan Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PP 24/1997 tersebut haruslah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Mengenai bentuk isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri (Pasal 38 PP 24/1997).

Berkenaan dengan penertiban tanah terlantar, menurut PP 20/2021 tersebut memberikan kewajiban kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, dan harus berfungsi sosial. Untuk itu wajib melaporkan penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala. Namun tidak ditemukan peraturan yang mengatur tata cara pemegang hak untuk melaporkan yang dimaksud. Oleh karena itu banyak tanah terlantar yang ada di lingkungan pemukiman masyarakat diabaikan dan atau dibiarkan sehingga mengganggu kepentingan masyarakat dilingkungannya dan bahkan tidak dapat berfungsi sosial. Sebagaimana diketahui dalam berita yang dipublikasi, ternyata ada sekitar 120.000 hektare tanah terlantar di

Indonesia. Kementerian ATR/BPN masih punya stok tanah terlantar dari database yang dimiliki sekitar 950.000 hektare. Total lahan terlantar tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.⁷⁴

Merujuk pada permasalahan dan uraian diatas maka penerbitan tanah terlantar yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan fungsi tanah untuk diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk menjamin sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat. Apalagi seperti di ketahui banyak bidang tanah yang telah dikelola dan/atau dimiliki, baik melalui hak atas tanah yang sudah ada maupun hak atas tanah yang baru melalui pengadaan tanah, masih dalam keadaan terbengkalai. Untuk itu diperlukan restrukturisasi untuk memanfaatkan bidang tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, membangun penghidupan yang lebih adil dan meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman. Selain itu, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan seluruh lahan di Indonesia harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Oleh karena itu pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pengelola tanah wajib menjaga dan merawat tanahnya, bukan malah melantarkannya. Apabila Pemegang Hak melantarkan tanahnya, hukum telah mengatur akibat

⁷⁴ https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/CB_Juni-1_Mila_120-Hektar-tanah-terlantar_20210729164619.pdf

hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Rumusan yang lebih luas mengenai pengertian hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Sumber hukum utama dari ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis adalah UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah. Sementara itu, ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkap.⁷⁵ Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UUPA, dapat disimpulkan pengertian hukum tanah dalam rumusan yang sederhana, yakni hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang haknya untuk tujuan pengelolaan, penggunaan, penikmatan, dan konservasi yang baik. Hal ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan pemegang hak, namun juga kesejahteraan komunitas, bangsa, dan negara. Ketika suatu negara memberikan hak kepada orang perseorangan atau badan hukum, hal ini selalu disertai dengan undang-undang yang

⁷⁵ Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 90

memberikan kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanahan (UUPA) beserta bukti- bukti kepemilikannya. Apabila Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, hukum telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Penertiban ini tidak hanya berlaku bagi tanah yang sudah memiliki pemegang haknya, tetapi berlaku juga bagi tanah yang belum ada Hak Atas Tanah nya, tetapi sudah ada dasar penguasaannya, seperti hak pengelolaan dan hak dasar penguasaan atas tanah.

Orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pelepasan tanah itu dari hak orang lain, karena memperoleh Izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan, berkewajiban untuk memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, dan tidak menelantarkannya. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat Hak Atas Tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan ini berlaku bagi kawasan terlantar.

Objek hukum tanah mencakup hak-hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian

wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Hak penguasaan atas tanah dibagi menjadi hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret. Sebagai lembaga hukum, hak penguasaan atas tanah belum dihubungkan dengan tanah dan orang.⁷⁶ Pendapat ini menggambarkan bahwa hak negara terhadap tanah itu adalah hak negara sebagai lembaga, oleh karena itu negara tidak dapat memiliki hak tanah, dan ini searah dengan amanah dari konstitusinegara Indonesia yang menyebutkan pada Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dan mengatur bahwa bumi, air termasuk tanah yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini maka negara sebagai lembaga yang menguasai tanah diberikan kewajiban untuk memberikan tanah tersebut kepada seluruh warga negaranya untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemberian tanah ini dilakukan dengan pemberian hak atas tanah, maupun hak pengelolaan, maupun hak atas dasar penguasaan. Pelaksanaan daripada hak menguasai dari negara tersebut dapat dikuasai atau dilimpahkan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian,

⁷⁶ Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, ibid, hlm. 90

pelaksanaan wewenang yang dimaksudkan itu dijalankan oleh Pemerintah Daerah atau penguasa adat yang bersangkutan.⁷⁷ Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁷⁸

Dalam UUPA hirarki hak-hak penguasaan atas tanah tertinggi itu adalah Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik. Sedangkan hak menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek publik, artinya hak ini hampir setara dengan hak penguasaan tanah lainnya yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perseorangan atas tanah. Hanya saja hak-hak perseorangan atau individual, semuanya beraspek perdata. Oleh karena itu hak negara atas tanah itu bukan memiliki, tetapi menguasai tanah tersebut untuk dilimpahkan penguasaannya kepada publik atau seluruh warga negara Indonesia. Pendapat ini sesuai dengan pengertian tentang “penguasaan” dan “menguasai” yang dapat dipakai dalam arti fisik, dan juga dalam arti yuridis. Pengertian penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi

⁷⁷ Eddy Ruchiyat, op.cit, hlm 12

⁷⁸ Boedi Harsono, op.cit, 1999, hlm 24

kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.⁷⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. *Pertama*, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. *Kedua*, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu Hak Milik atas tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). Selain itu terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas. Hak ini termasuk hak pengelolaan dan hak dasar penguasaan atas tanah. Hak-hak inilah yang diatur dalam PP 20/2021 menjadi objek tanah terlantar. Apabila pemegang hak menelantarkan tanah tersebut, maka hubungan hukum yang

⁷⁹ Budi harsono, Hukum Agraria Indonesia ... op.,cit,1995, hlm 20

bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah yang kembali dikuasai oleh negara.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dalam PP 20/2021 pasal 33 dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN. Untuk Pendayagunaan Tanah Terlantar yang sudah menjadi TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) diatur dalam Pasal 35 dapat ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui salah satunya adalah reforma agraria. Pendayagunaan TCUN dapat juga dilakukan berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari insititusi pertanahan dan /atau pemerintah daerah dengan memperhatikan kebijakan strategis nasional; rencana tata ruang; dan/atau kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.

2. Analisis Upaya Penguasaan Bidang Tanah Terlantar Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Sosial Bagi Masyarakat Di Lingkungan Pemukiman.

Berpedoman pada pendapat Stahl, Negara Indonesia sebagai negara hukum, dinamakan juga negara hukum formal yaitu menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, seharusnya juga mempunyai konsep negara kesejahteraan yang mempunyai “Tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materil maupun secara spiritual dan dilakukan melalui *public service* (pelayanan publik).⁸⁰ Oleh karena itu tidaklah tidak mungkin jika negara hukum diwujudkan dengan cara yang melawan hukum, tetapi seharusnya negara hukum diwujudkan dengan cara mematuhi hukum dan atau peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Diantara keduanya terdapat tujuan hukum yang lainnya yaitu keadilan hukum.⁸¹ Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *Pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

⁸⁰ Darwin Ginting, *op.cit*, hlm 12

⁸¹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta PT Presindo, , 2010, hlm. 59.

boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸² Sedangkan Van Apeldoorn dalam Achmad Ali menyatakan kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Dengan kepastian hukum pihak-pihak pencari keadilan dapat mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya hukum melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.⁸³

Kepastian hukum juga merupakan asas yaitu dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.⁸⁴ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

⁸² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, 1999, hlm. 23.

⁸³ Achmad Ali, op/cit, hlm 134-135

⁸⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung, Pustaka Setia, 2005, hlm 81

menimbulkan kepastian hukum.⁸⁵ Walaupun aturan itu masih dirasakan tidak memberikan keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum sudah memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan dengan meletakkan sendi sendi yang disusun dalam ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, dimana peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini juga dapat di ketahui dari konsideran UUPA yang menekankan tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia

Seperti diuraikan pada hasil penelitian, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar atau PP 20/2021, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 58

Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar atau Permen ATR/BPN 20/2021 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan negara hukum dan memberikan kepastian hukum maka PP 20/2021 dan peraturan pelaksanaannya Permen ATR/BPM 20/2021 menjadi payung hukum untuk upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman.

Penjelasan yang terdapat dalam PP 20/2021 menekankan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan, sebab tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) seharusnya dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Agar memberikan kepastian hukum terhadap fungsi tanah yang sudah diberikan oleh negara agar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik maka negara akan menetapkan tanah bersangkutan sebagai tanah terlantar. Terhadap penetapan ini maka sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pengertian penguasaan dalam hal tanah dikuasai negara dapat diartikan dalam arti fisik dan dalam arti yuridis, dan juga beraspek privat dan beraspek publik. Terhadap penguasaan secara fisik memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, penguasaan ini mempunyai aspek privat. Sedangkan penguasaan secara yuridis tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah bersangkutan secara fisik, tetapi dapat mengelola dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kepentingannya, dan penguasaan mempunyai aspek publik. Negara sudah memberikan hak kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT). Hak ini diberikan dengan adanya hubungan hukum dan atau memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya sertifikat, surat izin dan atau surat tanah yang lainnya. Namun karena tanah tersebut ditelantarkan maka negara mencabut hak tersebut dan memutus hubungan hukum hak tersebut serta mengambil kembali hak yang diberikan sehingga tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara.

Dikuasai dalam pengertian ini juga bukan berarti Negara memiliki tanah tersebut, tetapi negara sebagai lembaga yang diberikan kewajiban untuk menguasai tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 UUD 1945. Hal ini juga diasebutkan pada ketentuan UUPA Pasal 4 Ayat (1) bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud

dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah yang dimaksud memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Diketahui dari ketentuan yang diatur dalam PP 20/2021, terdapat 2 objek tanah terlantar *pertama* disebut dengan kawasan terlantar, *kedua* disebut dengan tanah terlantar. Objek kawasan terlantar maupun tanah terlantar adalah tanah. Hanya saja keberadaan dan atau status perolehan tanahnya yang membedakan keduanya. Untuk kawasan terlantar status perolehan tanahnya didapatkan melalui hak pengelolaan. Hak ini merupakan pelimpahan kewenangan hak menguasai dari negara kepada pemegang pengelolaan. Sedangkan untuk tanah terlantar status perolehan hak atas tanahnya didapatkan melalui hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya yang menimbulkan hak milik dan hak atas tanah lainnya. Ketentuan ini sesuai dengan konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional.

Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. *Pertama*, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. *Kedua*, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu Hak Milik atas tanah (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). Selain itu terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak menyewa atas tanah pertanian.

Apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan status perolehan hak atas tanah tanah kawasan terlantar dan tanah terlantar maka kawasan terlantar didapatkan berdasarkan bentuk sekunder, dan tanah kawasan terlantar itu berada pada lingkungan khusus karena digunakan untuk pengelolaan usaha khusus seperti pertambangan dan usaha- usaha skala besar. Sedangkan tanah terlantar didapatkan

berdasarkan bentuk primer. Bentuk hak atas tanah tanah terlantar ini biasa berada dalam lingkungan pemukiman masyarakat. Untuk itu pembahasan pada bab ini akan fokus pada bidang tanah terlantar.

Penertiban tanah terlantar merupakan salah satu upaya penguasaan bidang tanah dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman. Tanah terlantar yang kembali dikuasai oleh negara ini akan menjadi Aset Bank Tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Selanjutnya tanah ini akan kembali diserahkan kepada rakyat untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara. PP 20/2021 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tata cara penyerahan bank tanah dan TCUN dari tanah terlantar kepada masyarakat. Namun merujuk pada ketentuan Pasal 35 PP 20/2021 pendayagunaan tanah terlantar yang sudah menjadi TCUN dilakukan melalui a. reforma agraria; b. proyek strategis nasional; c. Bank Tanah; dan d. cadangan negara lainnya. Pendayagunaan TCUN dapat juga dilakukan berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari: a. kementerian/lembaga; b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau c. pemerintah daerah. Selain itu Pendayagunaan TCUN memperhatikan: a. kebijakan strategis nasional; b. rencana tata ruang; dan/atau c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Berdasarkan ketentuan ini maka upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan

pemukiman yang memungkinkan adalah melalui program reforma agraria dan usulan atau informasi yang berasal pemerintah daerah.

Seperti di uraikan dari hasil penelitian, objek tanah terlantar itu dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- d) Tanah Hak Milik (HM). Tanah ini dapat ditetapkan menjadi tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak, serta menjadi wilayah perkampungan.
- e) Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), serta Tanah Hak Pengelolaan menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- f) Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.

Berdasarkan hasil tersebut maka upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman dapat dilakukan terhadap semua status perolehan hak atas tanah, termasuk salah satunya adalah

tanah hak milik yang disebutkan dalam Pasal 20 UUPA sebagai hak yang terkuat dan terpenuhi. Sifat- sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Sifat terkuat dari hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Tetapi Hak Milik tetap memiliki suatu batasan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 UUPA, dimana Hak Milik mempunyai fungsi sosial. Jadi, Hak Milik (disebut juga HM) merupakan suatu hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhi, dimana pengusaannya dibatasi dengan fungsi sosial. Hak Milik Atas Tanah (HM) adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah.

Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat kedudukannya disbanding dengan hak atas tanah lainnya. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.⁸⁶ Namun terkuat dan terpenuhi tidak berarti hak milik adalah hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pengertian tersebut menunjukkan bila dibandingkan dengan hak lain,

⁸⁶ Urip Santoso, op.cit, hlm 94

hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh. Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.⁸⁷

Walaupun hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuhi, Namun hak milik juga dapat hapus. Ketentuan ini diatur pada Pasal 27 UUPA. Salah satunya dapat hapusnya hak milik adalah karena ditelantarkan. Hak milik atas tanah menjadi hapus karena pemiliknya menelantarkan tanah yang bersangkutan. Tanah yang ditelantarkan jatuh kepada negara. Menurut penjelasan UUPA tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari haknya.

Ditinjau dari sudut hukum adat soal penelantaran tanah ini dapat mengandung berbagai makna. Dalam lingkungan suatu hak ulayat, setiap warga persekutuan mempunyai hak yang sama untuk mengerjakan tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukumnya. Tanah yang diserahkan kepadanya adalah untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai investasi yang menjadikan adanya hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang digarapnya. Semakin banyak investasi yang ditanamkannya pada tanah tersebut dalam artian semakin intensif penggarapan yang ia lakukan, semakin kuat hubungannya dengan tanah tersebut Dan bilamana investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya penggarapan yang ia lakukan maka hubungannya pun menjadi

⁸⁷ Achmad Chuleemi, Hukum Agraria ... op.cit, hlm 59

semakin melemah, sehingga akhirnya hapus sama sekali. Bilamana ia tidak menggarap sama sekali tanah tersebut, yang sekarang dapat kita sebut dengan tindakan menelantarkan tanah, maka hak atas tanahnya pun menjadi hapus.

Dalam pengertian hukum adat yang hapus hanyalah hak dari anggota persekutuannya dan tanahnya kembali pada persekutuan. Sebagai satu komunitas persekutuan tidak melihatnya sebagai tanah telantar dan masih punya ikatan dengan persekutuan. Secara bersama-sama anggota persekutuan kembali akan mempertahankan tanah tersebut, bilamana negara ingin mengambil dengan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah telantar. Karena itu kriteria mengenai tanah telantar masih perlu untuk diperjelas.

Begitu juga mengenai penetapan, apakah suatu tanah sebagai tanah telantar atau tidak masih perlu untuk diberikan suatu pengaturan yang jelas, serta bagaimana dan oleh siapa guna menghindari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat setempat yang dengan cara semaunya menyatakan tanah tersebut sebagai tanah yang telantar dan mengambilnya untuk keperluan negara. Dalam rangka membuat ukuran tersebut kebiasaan dan hukum adat setempat tentang hal tersebut harus diperhatikan agar jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang biasa dijadikan pertimbangan dalam rangka menentukan apakah suatu tanah dinyatakan sebagai tanah telantar atau

tidak adalah "jangka waktu" dari pemegang hak meninggalkan tanah tersebut. Bilamana dalam jangka waktu tertentu ia meninggalkan dan tidak menggarap tanah yang bersangkutan, maka ia akan kehilangan haknya. Dan bilamana dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu tersebut haknya tidak akan hilang. Tetapi dalam masyarakat kriteria waktu itu masih relatif sifatnya. Sedangkan bagi seseorang yang meninggalkan tanahnya selalu membuat tanaman tertentu yang nantinya dijadikan sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya.

Berlakunya PP 20/2021 membuat kejelasan tentang tanah terlantar yang dapat dihapuskan dan dikuasai negara. Walaupun dalam ketentuan ini tidak memperjelas secara eksplisit yang dimaksud dengan syarat tanah terlantar tersebut khususnya berkenaan dengan Frasa tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Padahal frasa ini menjadi kunci yang dinilai ketika ada penertiban dan sengketa mengenai penetapan tanah terlantar. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum penertiban tanah terlantar harus dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga penetapan status tanah terlantar dapat dibenarkan secara hukum.

Walaupun hukum sudah mengatur penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman. Untuk mendapatkan penguasaan tanah ini diperlukan proses dan tahapan terlebih dahulu. Tahapan ini dimulai

dari laporan itu adanya informasi tentang tanah terlantar yang disampaikan kepada Kepala Pertanahan Nasional. Informasi dan atau laporan ini dapat disampaikan secara online maupun offline. Berdasarkan informasi tersebut maka kepala Pertanahan akan menjalankan Standar Operasional Prosedur penertiban tanah terlantar yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 20/2021 beserta hirarki dan peraturan pelaksanaannya. Hasil akhir dari pelaksanaan SOP penertiban tanah terlantar ini akan dibuktikan dalam penetapan tanah terlantar.

Apabila diketahui dan ditetapkan bahwa tanah terlantar tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, maka BPN akan memberikan pemberitahuan kepada pemegang Hak untuk memenuhi fungsi tanah tersebut. Sebaliknya apabila ditetapkan tanah terlantar sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/ Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT, maka BPN akan memberitahukan kepada pemegang hak untuk memenuhi fungsi tanah tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Selesai dari batas waktu yang ditentukan pemegang hak tetap tidak memenuhi fungsi tanah tersebut maka BPN akan memberikan peringatan. Jika setiap peringatan satu sampai tiga yang disampaikan tidak dilaksanakan oleh Pemegang hak maka

disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan. Sanksi dimaksud adalah berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Dalam PP 20/2021 dan peraturan pelaksanaannya ditegaskan yang dimaksud dengan tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara yaitu dalam bentuk Bank Tanah dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Dijelaskan pada Pasal 1 Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Sedangkan Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dari ketentuan ini negara sudah menentukan bentuk tanah yang dikuasai negara dari tanah terlantar ini adalah Bank Tanah dan TCUN, dimana dalam PP 20/2021 ini juga diatur pendayagunaan dan/ atau peruntukan dari tanah negara ini adalah untuk pertanian dan nonpertanian. Pemberian hak atas tanah ini dilakukan melalui reforma agraria.

Secara legal formal Reforma Agraria atau “*land reform*” disebut juga dengan Pembaruan Agraria. Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dijelaskan “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum, perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.” Selanjutnya Ketetapan MPR RI ini menjadi dasar norma hukum negara untuk melakukan kebijakan *Landreform*. Berdasarkan Ketetapan MPR RI ini, pemerintah memandang perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan, sosial dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu di berlakukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, selanjutnya akan ditulis Perpres 86/2018.

Dalam Perpres 86/2018 tidak disebutkan tentang *landreform*. Namun diketahui dari ketentuan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan pengertian Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset dimaksud disebutkan pada angka 2 yaitu penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka

menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan Penataan Akses disebutkan pada angka 3 yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset yang salah satunya adalah redistribusi tanah. Salah satu objek redistribusi tanah Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. untuk pertanian, atau. redistribusi tanah untuk non-pertanian. Sedangkan subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diantaranya dapat orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, atau badan hukum. Tata cara redistribusi tanah bekas tanah terlantar diatur lebih lanjut Perpres 86/2018 ini.

Berdasarkan penelusuran Perpres 86/2018 dapat dijelaskan bahwa hasil akhir dari reforma agraria melalui program dan tahapan redistribusi tanah adalah kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.. Dalam literatur disebutkan tata cara memperoleh status hak atas tanah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dimana pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan (PMA 9/1999), Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMA 3/1997). Dalam peraturan tersebut diatur tata cara memperoleh status hak atas tanah yang dapat dilakukan sesuai dengan status tanah yang tersedia ada 5 cara yaitu.⁸⁸

- a. Permohonan Hak Dan Pemberian Hak
- b. Peralihan/ Pemandahan Hak
- c. Pembebasan Hak
- d. Pencabutan Hak
- e. Perjanjian Dengan Pemilik Tanah (Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas tanah Hak Milik)

Dari kelima cara tersebut, berkenaan upaya penguasaan bidang tanah terlantar yang memungkinkan untuk memperoleh hak atas tanah adalah Permohonan Hak Dan Pemberian Hak. Tata cara permohonan hak dan pemberian hak ini dapat digunakan jika tanah yang tersedia berstatus Tanah negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dan dalam pengertian ini, termasuk baik yang diperoleh melalui pembebasan hak ataupun pelepasan hak untuk kepentingan

⁸⁸ Arie.S Hutagalung, op.cit, Hlm 43

pihak lain. Melalui tata cara tersebut dapat diperoleh tanah dengan hak-hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (disebut juga HGU), Hak Guna Bangunan (disebut juga HGB), Hak Pakai (disebut juga HP) dan Hak Pengelolaan (disebut juga HPL). Tentunya pemberian hak atas tanah tersebut sesuai dengan tujuan peruntukan dan penggunaan tanahnya.⁸⁹ Keseluruhan hak atas tanah tersebut dibukukan dalam bentuk Sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

⁸⁹ Ali Achmad Chomzah, *op.cit*, hlm 123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan maupun pemegang dasar penguasaan atas tanah mempunyai kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, dan harus berfungsi sosial. Untuk itu pemegang hak wajib melaporkan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala. Apabila diketahui pemegang hak menelantarkan tanahnya, maka hukum telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan, dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menjadi aset bank tanah atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Pendayagunaan tanah terlantar yang sudah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara dapat ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara.
2. Upaya penguasaan bidang tanah terlantar dalam rangka meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan pemukiman dapat dilakukan terhadap semua status perolehan hak atas tanah setelah adanya penetapan tanah terlantar, dan tanah tersebut sudah dikuasai kembali oleh negara dalam bentuk Bank Tanah atau

Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), melalui program reforma agraria redistribusi tanah. Namun untuk mendapatkan penguasaan tanah ini diperlukan proses dan tahapan terlebih dahulu. Tahapan ini dimulai dari laporan atau adanya informasi tentang tanah terlantar yang disampaikan kepada Kepala Pertanahan Nasional. Informasi dan atau laporan ini dapat disampaikan secara online maupun offline. Berdasarkan informasi tersebut maka kepala Pertanahan akan menjalankan Standar Operasional Prosedur penertiban tanah terlantar yang sesuai dengan hukum yang ada. Hasil akhir dari pelaksanaan SOP penertiban tanah terlantar ini akan dibuktikan dalam penetapan tanah terlantar.

B. Saran- Saran.

1. Masyarakat diharapkan dapat aktif untuk melakukan indentifikasi dan melaporkan bidang tanah yang diindikasikan terlantar dan berada disekitar lingkungannya. Sebab hukum tidak mengatur secara tegas tata cara melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala, walaupun sudah menjadi kewajiban pemegang hak untuk melaporkannya secara berkala.
2. Badan Pertanahan diharapkan tidak melakukan penertiban tanah terlantar secara melanggar prosedur yang sudah ditetapkan. Apabila sesuai prosedur, maka penetapan status tanah terlantar dapat dibenarkan secara hukum. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi prosedur, maka keputusan tata usaha negara berisi penetapan tanah terlantar itu dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Syah, *Harta Menurut Pandangan Al-gur'an*, Institute Agama Islam Negeri, Medan, Press, 1992
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologia)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahannya*, Semarang, Fh Undip, 1993
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraaturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang- Undangan*, (Jakarta:Cipta Grafika, 2011)
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Jakarta,Pustaka, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta:Djambaran, 1999)
- Boedi Harsono, *Sengketa Tanah Dewasa ini- akar permasalahan dan Penanggulangannya*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya, Jakarta, 20 Agustus 2003
- CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1)*, Jakarta:Rineka Cipta, 1997
- Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010)
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta PT Presindo, , 2010
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung:Alumni, 2006)

- Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah, Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, (Jakarta:Gramedia, 2012)
- John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 1987
- Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983)
- Muchamad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:Walisongo Press, 2009)
- Mustofa dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Jakarta, Sinar Grafika,, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung, Pustaka Setia, 2005
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, 1999
- Sff. Marbun, dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:Liberty,2004)
- Soejono dan Abdurahman,Prosedur Pendaftaran Tanah ,Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:RajaGarfindo Persada, 2013)
- Sunindhia dan Widiyanti, Pembaruan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), (Jakarta:Bina Aksara, 1988)
- Unihaz, Buku Pedoman Penulisan Tesis (Bengkulu: Unihaz, 2023)

Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta:Kencana, 2007), Hlm. 12

Zainuddin H, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)

B. JURNAL, MAKALAH dan INTERNET

Afifa Eka Putri, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR (Studi Kasus di Desa Madapolo Kecamatan Obi),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 395–407, <http://www.bpn.go.id/Portlas/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORANKINERJA2014.pdf.h.9>.

Arie.S Hutagalung, et.all, *Laporan Hasil Kajian Kebijakan PertanaHan tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi DKI Jakarta*, Pusat Studi Hukum Agraria Jakarta, FH Usakti, 2002

https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/CB_Juni-1_Mila_120-Hektar-tanah-terlantar_20210729164619.pdf

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/21/104557721/jadi-sasaran-mafia-tanah-hati-hati-punya-tanah-terlantar>

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/30/123000421/mengapa-masyarakat-harus-mengelola-dan-memanfaatkan-tanah-yang-dimiliki>

https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/08/CB_Juni-1_Mila_120-Hektar-tanah-terlantar_20210729164619.pdf

Kayus Kayowuan Lewoleba M. Arafah Sinjar, Yuliana Yuli, Satino, “Pemanfaatan tanah terlantar dan problematika hukumnya,” *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* 2023, no. ISSN 2985-3648 (2023): 116–26, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>.

Kurniati, “Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria,” *Varia Hukum* 30, no. 39 (2018): 1667–68.

Kurniati, “Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.”

Tutie Retnowati dan Widyawati Boediningsih, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Terlantar,” *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 255–75, <https://doi.org/10.25139/lex.v5i2.4603>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja
Omnibus Law

RIWAYAT HIDUP

-
-
-